

2015
28 03
Moscow

СБОРНИК

XXXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В
ЭПОХУ КРИЗИСНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ»

DIGEST

XXXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE

«ANALYSIS OF THE
DEVELOPMENT OF MARKET
ECONOMY IN THE AGE OF
CRISIS TRANSFORMATIONS»

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ
КРИЗИСНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»
(28 марта 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам международной научно-практической конференции: «Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. – 106с.
ISSN: 6827-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Адрес: Россия, г. Москва, а/я 149, 119530

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Телефон: +7 (968) 758 04 79

Содержание
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Шаховская Л.С., Климкова К.О. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.....	6
Алексеева Н.А., Корняков В. И. ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫВОДИТ НА НОВУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИЮ ХХІ ВЕКА	9
Алексеева Н.А., Корняков В.И. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В ХХІ ВЕКЕ: НАРОЖДЕНИЯ НОВЫХ ПРОБЛЕМ НА ТРАДИЦИОННОМ ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ	14
ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.	
Kulanov A.A. PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN KAZAKHSTAN	19
Назаретян С.Р. О ТЕНДЕНЦИЯХ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС	22
Цвирко С.Э. АНАЛИЗ КАНАЛОВ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	27
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ.	
Басюк А.С. ЭВОЛЮЦИЯ УЧЕНИЯ О КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА.....	30
Борисова И.С. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ВИДА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
Абанкина И.В., Филатова Л.М. СОХРАНЕНИЕ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ: ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ	36
Жабина Н.В. ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.....	39
Уварова Е.А., Петрушина Е.Б. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА	42
Трухачева И.Ю. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	45

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Оленева А.В., Яцечко С. С., Оленев К.В.

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЫНОК
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ49

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ

Сердюков В.А.

КОРРУПЦИЯ И ЭКОНОМИКА РОССИИ51

Якубович В.Л.

RFID - NEW LEVEL OF DEVELOPMENT54

Яшина О. Н.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ.....55

ЭКОНОМИКА ТРУДА

Мамбетова Л.Р.

ОХРАНА ТРУДА КАДРОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ59

Графодатская А. Г., Поникаров В.А.

КРП КАК МЕТОД РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО-
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ61

Сайфуллина А.Ф

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ64

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ

Морунов В.В.

О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ: ПРОБЛЕМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ66

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Гринкевич А.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В
РОССИИ: ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ70

Макуха С.П.

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....74

Полякова В.М.

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В
ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ75

Щербакова Н.С.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМНЫЕ РИСКИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ78

МЕНЕДЖМЕНТ

Атапина Н.В., Кононов В.Н.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ...82

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Батукова Л.Р.

О НЕОБХОДИМОСТИ РАССМОТРЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ СИСТЕМ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА (ПЕРЕВЕДЕНИЯ) ЭКОНОМИКИ НА
ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ, НАМЕЧЕННЫХ В ПРОГРАММНЫХ СТАТЬЯХ В.В.

ПУТИНА.....87

Лихачева Т.П., Москвина А.В.

КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА92

Мыльникова К.Ю.

ТРАНСФОРМАЦИЯ «ФАЗЫ ВЕЛИКИХ ПОТряСЕНИЙ»94

Сараджева О.В.

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЫРЬЕВОГО
СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....96

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Шаховская Л.С.

*доктор экономических наук, профессор,
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, РФ*

Климкова К.О.

*магистрант,
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, РФ*

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Бедность – это многомерное явление, являющееся результатом большого количества факторов, которые составляют все сферы общественного воспроизводства с одной стороны, а с другой могут быть порождены социально-психологической сущностью самого человека.

Некоторые ученые (Б. Стапелтон, Дж. Уильямс, О.Льюис, С.С. Ярошенко) анализируют бедность в широком культурно-историческом аспекте как часть культуры определенного общества, которая представляет собой систему стереотипов и стандартных поведенческих установок в различных ситуациях, напрямую не связанных с экономической деятельностью, но определяющих её эффективность. В данном случае бедность проявляется как специфическая норма поведения, особый неформальный институт.

Также известно, что бедные слои населения, которые находятся в условиях постоянной нужды, вырабатывают собственные ценности, установки и модели поведения, и они социально наследуемы и способствуют воспроизводству бедности [1]. В обыденности, можно утверждать, что бедность определяется как качество жизни и сознания, базирующееся на постоянном сравнении и неудовлетворенности.

Бедные отстраняются от остального общества и создают свои собственные институты (займы у соседей предпочтительнее, чем использование банковского института кредитования) и свои модели поведения, отличительные от общеустановленных (низкая степень активности в политической сфере). Культура бедности основывается на относительной социальной изоляции слоёв малоимущего населения. Как определенный образ жизни бедность выходит за рамки религиозных, национальных различий и проявляется в общих чертах: в семьях, межличностных взаимоотношениях, в моделях расходов, в системе ценностей).

Культурология объясняет бедность как образ жизни людей, являющийся результатом их воспитания в семье, обществе и ценностей, постигающиеся в процессе социализации.

Существует различие между понятиями культура бедности и субкультура бедности. Культура бедности представляет собой совокупность ценностей, оценок и взглядов, которых придерживается большинство населения

относительно бедности. В то время как субкультура бедности – это вся масса ценностей, оценок и убеждений, которые свойственны самим бедным (агрессивность, озлобленность, способность обвинять других в своих личных бедах). Нужно понимать, что бедность не ограничивается низким уровнем дохода, но это и особый стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения и особая психология [5].

В связи с описанным выше механизмом воспроизводства бедности, необходимо уточнить определенную характеристику, определяющую временную или постоянную, укоренившуюся в обществе бедность. Бедность может иметь тот или иной период в обществе в зависимости от того отождествляет ли себя носитель с вышеописанными социокультурными признаками или нет.

Особенности российских условий позволяют рассматривать бедных не как изолированных от остальной части общества, а как специфический и неоднородный слой общества, интегрированный в общую культуру. Бедность не является основанием для социальной изоляции. И в то же время, исследуя бедность, невозможно ограничиться только культурологической составляющей, немаловажными являются и иные аспекты жизнедеятельности, такие как психологические, экономические, политические и др.

Существуют особенности в отношении к бедности и неравенству в разных культурах мира. В основе американской культуры лежит функциональная теория и идеология индивидуальной ответственности, которая заставляет американцев принимать неравенство как справедливую и юридически оправданную ситуацию [4]. В Европе быть бедным и быть среди малоимущих стыдно.

В отличие от западных культур в России наблюдается высокая степень коллективизма. Ответственность за бедность возлагается на государство, что объясняется: во-первых, объективно преобладающими структурными факторами бедности, во-вторых, преобладанием коллективных ценностей у русского населения. К тому же, в России бедность воспринимается скорее как трагедия, вызывающая сочувствие, в отличие от западноевропейских культур. Сочувственное отношение к бедным и нестабильность богатства составляют особенности российской культуры бедности.

Бедность обладает прямыми и вполне важными макроэкономическими последствиями, которые проявляются в поведении людей на определённых рынках и в характеристике некоторых макроэкономических функций.

Первая макроэкономическая функция – функция потребления, в бедной стране она основывается на высоком уровне «среднего» потребления, несмотря на рост доходов у населения. Из этого проистекает и вторая функция, заключающаяся в формировании накопленных средств и осуществлении покупок. Третья функция гласит, что в сфере труда бедные стремятся к высокой степени уклонения от работы. На это в некоторой степени влияют вышеуказанные факторы: стремление к низким стандартам потребления и высокая степень приспособления к неудовлетворительным условиям. С учетом данных факторов, существенная часть работников не накапливает человеческий

капитал и оказывается не в состоянии управляться с новыми технологиями. Таким образом, с одной стороны бедность становится источником негативных институциональных (моральные нормы) и макроэкономических (низкий ВВП) последствий. Но с другой стороны, она сама – следствие институциональных и макроэкономических факторов.

Каждое масштабное изменение общественных отношений, экономической, социальной или политической систем основывается на институциональных преобразованиях. Недостаток или промедление формирования нужных институтов оказывает негативное последствие на саму концепцию реформирования общества или экономики в целом.

Институциональное значение бедности содержится, в первую очередь, в формировании в обществе слоя людей, которые своим поведением, своими «верными», на их взгляд, социальными стандартами, не дают возможность создания условий для формирования институтов, необходимых для эффективного функционирования рыночного хозяйства и демократических институтов общества.

Значительный уровень бедности серьёзно препятствует благоприятной социальной модернизации. Снижение социальной дифференциации и реформа оплаты труда становятся первоочередными в преобразовании социальной сферы. Институциональными ограничениями в таком случае выступают: неразвитость таких ценностей рыночной экономики, как самостоятельность, индивидуализм, независимость от государства в обеспечении достойных условий жизни для личностного развития.

Не случайно в антикризисный план развития России в тяжелейших условиях санкций, на первый план закладывается выполнение социальных обязательств государства перед гражданами – населением страны, поскольку именно государство должно стать инициатором недопущения институционализации бедности в России [3], но реализоваться эти планы будут в регионах России и здесь, очень важно понять, что могут сделать сами регионы для минимизации бедности? На наш взгляд, ими должны быть задействованы общественные ресурсы экономического развития: социальная ответственность бизнеса; социальное согласие; и Гражданское общество – в совокупности они способны эффективно препятствовать институционализации бедности на своих территориях [2].

Вследствие перехода к рыночным отношениям сама культура и менталитет россиян до сих пор нестабильны и находятся в процессе преобразований. На данный момент считается самым главным не допустить окончательной институционализации бедности в России.

Список литературы.

1. Miller W. Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency // Journal of social issues. 1958. V. 14. P. 5-19
2. Общественные ресурсы экономического развития: потенциал общества или потенциал бизнеса?//Л.С.Шаховская Л.С., И.В.Аракелова // Известия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы реформирования российской

экономики (теория, практика, перспектива)». Вып. 12 : межвуз. Сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. - № 14. – С. 6-13.

3. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году [Электронный ресурс]//Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/16639/> (дата обращения: 08.02.2015).

4. Распределение общего объема денежных доходов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab/1-2-2.htm (дата обращения: 23.01.2015).

5. Римащевская Н.М. Бедность и маргинализация населения/ Н.М. Римащевская // Социол. исслед. – 2004. – № 4. – С. 33–43.

6. Ярошенко С.С. Синдром бедности/ С.С. Ярошенко //Социол. журн. – 2004.– № 2. – с. 43–50.

Алексеева Н.А.,

к.э.н., и.о. доцента кафедры «Экономика и управление» Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, ashatan1985@mail.ru

Корняков В. И.

д.э.н., проф.кафедры «Экономическая теория» Ярославский филиал Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Ярославль, vikorn1@rambler.ru

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫВОДИТ НА НОВУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИЮ XXI ВЕКА

В экономической теории меньше всего надежд связывается с политической экономией. Авторы убеждены в противоположном. Мы считаем, что главные проблемы всей экономической науки нашего времени – проблемы политико-экономические, что решаться они должны традиционными политэкономическими методами и что именно эти решения составят стержень экономической теории XXI века.

Первая проблема – это слепота теории и практики на предмет признания и использования вихревого-спирального природного фактора саморазвития производства-воспроизводства. Все знают про открытое Марксом спирали «производства средств производства для средств производства», охватывающей ныне в развитых странах порядка 60% общественного продукта, Однако до сих пор никто не замечает, что это вихревое движение объективно-непреложно рождает в реальной экономике два противоположных эффекта. Один из них - тормозящий-разрушающий, другой - ускоряющий созидающий, и Россия ныне придерживается разрушающего варианта.

В схеме простого воспроизводства Маркса в движении, создающем 6000 продукции I подразделения ($4000C+1000V+1000M$), 4000 из 6000 возвращается обратно, замыкая «кольцо» и возобновляя это же движение в очередном году. Не замечается, что при увеличении (уменьшении) денежного выражения исходного $C1$ (сверх 4000) возникают эффекты положительной (отрицательной)

обратной связи: на каждую единицу увеличения (уменьшения) денежного значения СИ (в исходном году) в течение ряда последующих лет «сами собой» и как бы ниоткуда рождаются целых *три* добавочных дополнительных единицы увеличения (уменьшения) денежной воспроизводственной субстанции. Эффект добавочного увеличения – инфляционный, разрушающий, беда для российской экономики.

Противоположный эффект уменьшения СИ рождается только ростом производительности труда, понижающим удельные затраты, цены. Каждая единица такого производственного уменьшения у Маркса троекратно увеличивается отрицательной обратной связью. То есть рождается мощный обвал роста производительности, само собой произойдёт её крутое самопроизвольное повышение. Природа вооружила людей способом ничего, никаких затрат им не стоящего кратного умножения достигнутого. Казалось бы, люди должны были бы немедля вцепиться в столь важный для них дар, освоить и экономически обустроить его. Но он даже не замечается, не изучается, не анализируется. Людей отталкивает, что обязательной средой использования созидающего варианта эффектов вихревого развития является экономика снижающихся цен: только при этом образуются обогащающие эффекты отрицательной обратной связи. Социуму пришлось бы расстаться с современной сверхприбылью как превышением отпускной (не снижающейся) цены над уменьшившимися издержками. Пока что социум не в силах на это пойти, он слепо держится за сверхприбыль и растущие цены, хотя вся сверхприбыль – жалкий мизер в сравнении с утрачиваемыми колоссальными вихревыми эффектами. В двери социума стучится ресурсосоздающая экономика снижающихся цен. Этот переворот в экономических отношениях будет крепиться ещё двумя их крупнейшими изменениями.

Ключевое значение непрерывного уменьшения удельных затрат, цен – не только в том, что таким путём «запускается» природный вихревой даровой повышатель производительности. Дело и в том, чтобы ввести рост производительности в «нутро» экономики, слить его с общественным воспроизводством, достигается только в облике снизившиеся во всеобщем масштабе удельные затраты, цены. В сталинской экономике за 7 лет цены снизились вдвое, родив грандиозные вихревые эффекты. Страна обрела огромные ресурсы, позволившие за считанные годы восстановить разрушенную экономику, развернуть ракетно-ядерный щит, осуществить массу других экономических, социальных и культурных проектов. Отсюда – потребность общества в абсолютной безошибочности диагностирования «затратности» или «результатности» разрабатываемых и используемых показателей.

По показаниям теории сегодня трудно разделить подлинные затраты и результаты. Так, прибыль содержательно есть разность между ценовым объёмом реализованной продукции и полными издержками, то есть это не результаты, а затраты. Подобное «двоедушие» в состоянии подорвать вихревые эффекты. Здесь необходима полнейшая определённость.

По Марксу («Замечаниях на книгу А.Вагнера»), «результатная» (полезная направленность) и «затратная» (физиологическое расходование рабочей силы,

то есть самой жизни работника) двойственность труда – свойство не одного товарного хозяйства, а вечное условие существования людей (это не получило общего признания даже у марксистов). Всякий полезный (конкретный) труд есть «текущее» состояние определённой мысленно уже представляемых результатов, всегда «оплачиваемое» расходом самой жизни работника, - затратами. Отсюда всё на свете (экономическом) является одновременно *и* результатами, *и* затратами. Заслуга Маркса, в частности, в том, что он, открыв критерии разграничения затрат и результатов, выяснил, эти обязательные свойства товаров (и всех продуктов) во всех общественных формах соотносятся подобно полюсам магнита. То, что происходит с одним полюсом, не имеет отношения к другому. Таким образом, результат и по существу, и во всеобщем мнении будет тем, что всеми усилиями должен увеличиваться-наращиваться (общественные потребительные стоимости), а затраты, напротив, тем, что изо всех сил сберегаться-экономиться (жизни работников). Принцип полярности результатов и затрат требует раздельного счёта и стимулирования роста результатов от манипуляций с затратами.

Это особенно трудно проводить практически. Мероприятия, предназначенные активизировать выпуск результатов, весьма нередко «исполняли» прямо противоположную акцию, стимулировали завышение затрат. Особенно это было свойственно при недостаточной «очистке» результатных показателей от связи затратами.

То есть в новых (XXI века) экономических отношениях необходимо (и вполне возможно) осуществить «результатную революцию», перейти к планированию и счёту подлинных результатов, отделив их от планирования и счёта затрат. Соответствующие предложения опубликованы. Без осуществления этого мероприятия вряд ли можно добиваться оптимального, наилучшего соотношения между результатами и затратами.

Но точно так же его не добиться и без решения третьей проблемы – без надлежащего стимулирования достижения этого оптимума. А учитывая роль производительности труда как «зажигания» конструктивных вихревых эффектов – социум должен выйти на самые продуктивные-эффективные формы, способы её стимулирования. Здесь даже, казалось бы, малое совершенствование, улучшение оборачивается высокой добавочной вихревой плодотворностью, кратными отдачами.

С нашей точки зрения, здесь и наука и практика до сих пор следуют достославному принципу киношного «Айболита-66»: «У нас пути кривого никто не отберёт». Можно констатировать, что в современных экономиках проблема введения стимулированием работников в истовый-поисковый инновационный высочайшей производительности труд не решена. Вернее, можно назвать конкретные страны в определённых исторических условиях, где эта проблема, казалось, была близка к решению, выглядела почти решённой. Но менялись экономические и социальные обстоятельства, и экономисты снова оказывались примерно у того же корыта, у которого пребывали ранее.

А сейчас ситуация осложняется. В итоге технологических революций XX-XXI веков труд значимо изменил свой характер, содержание. Его органами

стали мозг с центральной нервной системой, психика работников и их естественные свойства. Такой труд всё более становится решением нетривиальных логических задач с растущими элементами квалифицированного поиска, моментами исследования, даже творчества. всё более невидимыми для традиционного внешнего контроля, и эта его невидимость впервые в истории создаёт работнику некоторую независимость от контролирующего персонала менеджмента и – совсем уж парадоксально – определённую зависимость последнего от своих наёмных работников. Умный труд «труднее» традиционного. А работники получили возможности использовать свои рабочие силы незаметно для менеджмента с самовольной переменной интенсивностью. Чтобы снизить понятные потери, менеджмент вынужден прибегать к объяснениям своих намерений и действий, к уговорам своих работников, испрашивать их согласия с его решениями. Работники получают места в наблюдательных советах концернов, весьма широко развиваются системы типа ЭСОП (коллективного владения работниками своими предприятиями с невиданными для прежнего капитализма коллективным принятием решений и коллективными формами управления). Несмотря на это, по оценкам, до 30 процентов работников практикуют так называемое оппортунистическое трудовое поведение.

На наш взгляд, этот надвигающийся тупик в XXI веке может и будет снят на основе самого радикального из всех возможных путей стимулирования высшей производительности труда. Конечно, он задан уникальными мотивирующими-стимулирующими возможностями отношений собственности. Данные возможности пока использовались и используются недостаточно. Нам представляется, что в собственность работников надо передавать не их предприятия, не средства производства, не продукцию, а сам процесс их производительность труда. Эта наша позиция – отражение объективной исторической тенденции (закона) оплаты труда и стимулирования. Она в том, что стимулирующее увеличение оплаты должно быть произведено самим стимулируемым трудом, заработано им. Иначе стимулирующим надбавкам никак не взяться. Сейчас при проведении крупных мероприятий в организации и оплате труда стало правилом готовить персонал к нововведению, сообщать ему о грядущих улучшениях в его положении. Работники заранее знают свою выгоду. Каким логически должен быть следующий принципиальный шаг?

Как раз инъекция, выстраивание отношений категорической начальной (как бы до производственной) принадлежности прироста производительности тому, кто этот прирост будет осуществлять и осуществляет. Выстраивание этих отношений потребует, как и решение двух первых проблем, титанической теоретической, методической, организационной работы. На сегодняшний день здесь пока вопросов куда больше, нежели ответов. Но главное всё-таки – это её общий итог. Во-первых, будет, наконец, преодолена сегодняшняя (безобразная) ситуация «бесхозности», а в российской экономике – даже фактической ненужности нашему производству производительности труда. А во-вторых, каждый производственный коллектив и работник будет снабжён чётким *видением* своего труда как вклада в своё же благосостояние.

Таким образом, речь идёт о научно целостном системном логически последовательном, непротиворечивом качественном развёртывании завоеваний классической политэкономии, В соответствии с экономическими законами экономии времени, роста производительности труда, стоимости выбирается созидающий вариант использования эффекта вихревых обратных связей, погружающий страну в общую обстановку экономики снижающихся цен. Концентрированность на увеличении результатов и уменьшении затрат выразится в безошибочном выборе соответствующих показателей, их действенном стимулировании. И грядёт предельно действенное стимулирование роста производительности труда. Это будут политэкономия и функционирующая экономика ноосферических темпов роста производительности труда, достойной реализации человечеством своей исторической миссии.

Литература:

1. Алексеева Н.А. Малый бизнес в системе общественного воспроизводства : дис. ... канд. экон. наук, 08.00.01. Иваново, 2012. С. 28.
2. Алексеева Н.А., Корняков В.И. Объемные структуры общественного воспроизводства / Н.А. Алексеева, В.И. Корняков // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2013. № 4. С. 372.
3. Алексеева Н.А., Корняков В.И. О тенденциях динамики органического строения капитала и производства / Н.А. Алексеева, В.И. Корняков // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2012. № 3. С. 324.
4. Алексеева Н.А. Развертывание и совершенствование воспроизводственных цепочек в результате воздействия интеллектуального капитала на малый бизнес / Н.А. Алексеева // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2010. № 1. С. 7-11.
5. Корняков В.И., Алексеева Н.А. Экономическое содержание объемных структур общественного воспроизводства / В.И. Корняков, Н.А. Алексеева // Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. Т. 175. С. 381.
6. Корняков В.И., Алексеева Н.А. Общественное воспроизводство как вечное «дерево жизни» / В.И. Корняков, Н.А. Алексеева // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 4. С. 206-214.

Алексеева Н.А.,
*к.э.н., и.о. доцента кафедры «Экономика и управление» Ярославский
государственный технический университет, г. Ярославль,*
Корняков В.И.
*д.э.н., проф. кафедры «Экономическая теория» Ярославский филиал
Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина, г. Ярославль*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В XXI ВЕКЕ: НАРОЖДЕНИЯ НОВЫХ ПРОБЛЕМ НА ТРАДИЦИОННОМ ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ

В науках весьма обычно новые проблемные высевы порождаются их интегрирующими взаимодействиями с другими науками, особенно часто – привнесением в их традиционные исследования иных методов и выводов. Однако для политической экономии, несмотря на её четырёхсотлетний возраст, всё ещё сохраняет значение более тщательное исследование, изучение её традиционного предметного поля. Здесь всё ещё обнаруживаются «не раскопанные» (почти или даже совсем) вопросы-проблемы, которые могли бы быть выявленными-изученными десятки, а то и сотни лет назад. Остановимся на нескольких таких проблемах, в исследовании которых авторы принимали участие.

Одна из них связана с открытой К. Марксом двойственностью труда, создающего товар. Уже сам Маркс в «Замечаниях на книгу А. Вагнера» показал, что «товарная» двойственность труда – это специфически историческое выражение всеобщей двойственности всякого труда во всех обществах. Но отсюда следует дальнейшее ещё большее обобщение – о двухполюсной трудовой экономической субстанции (как бы «веществе»), формирующей во всех обществах всю материальную экономику и определяющую собой также и непроизводственную сферу. Полюса субстанции образуют (по аналогии с северным и южным полюсами магнита) результаты и затраты всего общественного производства. Все результаты – это материализации «труда формирования», полезного труда, заключающего «текучие» выражения разных полезностей будущих благ. Все затраты одного качества и являют собой часы (интервалы) жизни создающих эти блага работников. Всё развитие социума во все экономически определяется противоположно направленными изменениями этих двух неотделимых противоположностей единой трудовой субстанции [8]. Однако проблема пока ещё лишь в начале осмысления, только ещё намечена и далеко не завершена разработкой ни в философском, ни в экономическом отношениях.

С давним объяснением классической политэкономией стоимостей товаров воплощённым в них человеческим абстрактным трудом связана и следующая новая проблема политической экономии. Почти у каждого политэконома возникали мысли: а что же представляет собой этот невидимый труд, овеществлённый в произведённых им благах, что с ним «там» происходит? Оказывается, исследователь может проникнуть и «туда». Для этого можно

использовать естественное (нерукотворное-природное) устройство общественного воспроизводства.

Система общественного воспроизводства «организована» как одна из самых распространённых в Природе (от галактик до ДНК) структур: развёртывающаяся в пространстве и во времени спираль. Вращение осуществляется «производством средств производства для средств производства», в итоге одного их оборота создаётся СОП (совокупный общественный продукт) I подразделения, разделяющийся на два рукава. Главный (в модели Маркса – $\frac{2}{3}$ всей воспроизводственной субстанции I подразделения) повторно заполняет создавшие его предприятия, соединяясь там с новым живым трудом очередного года («кольцо Маркса»), а оставшийся продвигается во II подразделение, где становится материалом создания предметов потребления. Зная этот алгоритм и располагая данными о натурально-вещественной и стоимостной структуре произведенного СОП, можно рассчитать, какова в ней величина и доля живого труда, присоединённого в прошлом году. Затем, повторив расчёты с СОП прошлого года, выясняем параметры живого труда уже позапрошлого года, и т.д. неограниченно в прошлое. В конечном итоге вся стоимость СОП (или вся воспроизводственная трудовая субстанция, весь представленный ею общественный труд) пересчитывается в живой труд разных лет: настоящего 0-го года, -1-го, -2-го, -3-го и последующих лет. Все эти значения по годам выстраиваются по кривой (обращённой в прошлое) класса показательных кривых [7].

Подобных вполне материальных, объективных объектов политическая экономия ещё не изучала. Мы предложили их выделить для изучения в особый класс «объёмных экономических структур» [2; 3]. Уже первые исследования обнаружили у них свойства, весьма значимые для понимания как общественного воспроизводства, так и всей экономической системы. Например, обнаружилось, что названная выше кривая обладает следующим свойством: центрально симметричная ей кривая показывает «выход» (с конечными продуктами, понимаемыми как продукция II подразделения) всего живого труда данного года из сферы производства, то есть его переход в сферу личного потребления. Тем самым выявлена, сделана наглядной и квантативной заложенная в текущем общественном воспроизводстве объективная связь: «живой труд – получаемые от него предметы потребления».

Очевидно, что перед нами – квинтэссенция самой общей сущности общественного воспроизводства и всей экономики. Человек непосредственно привносит в производство лишь свой живой труд (всё остальное в экономике уже наличествует). И привносит его именно ради получения жизненных благ. В современных условиях сразу, в данном году, он получает предметы потребления лишь на часть живого труда: его основная часть идёт на производство средств и предметов труда. Но эти последние по завершении своего экономического движения (через годы и годы, «цепочки» трансформаций потребительных стоимостей) тоже покидают экономику в облике предметов потребления. Нет необходимости добавлять к полученному

образованию особую «отдачу» средств производства, – предметов и средств труда. Эти последние полностью запечатлевают свою роль в общественном воспроизводстве не в рождении ими (самими по себе) предметов потребления (такового не существует), а в оттягивании «отдачи» конечных результатов отвлечением живого труда на их производство, в удлинении «хождения» живого труда за «своими» конечными результатами. Рассматриваемый вариант полученной показательной кривой претендует быть использованным для построения теоретически корректных показателей эффективности всего общественного производства [7].

Данный подход и ставит ряд новых теоретических вопросов, и открывает нетривиальные пути их исследования. Так, возникают потребности исследования экономической однокачественности трудов разных годов, соотношений календарного и экономического времени и другие.

Параллельно с рассмотренной необходимостью изучения «подвалов» общественного воспроизводства заявляет о себе и необходимость его более адаптированного для этой цели, а также для отображения всего движения «живой труд – предметы потребления», моделирования. Основой теоретического моделирования общественного воспроизводства остаются, разумеется, знаменитые числовые схемы К.Маркса. Но они прямо нацелены на изучение одной лишь воспроизводственной реализации всего годового СОП, а процессы движения всех групп затрат и результатов показывают опосредованно, к тому же не выделяют, не фиксируют движения средств труда, имеющего в современных условиях всё более важное значение в динамических процессах общественного воспроизводства. Поэтому представляется заслуживающей внимания наш динамический вариант модели К. Маркса, в которой её элементы V и M соединены вместе, в текущих затратах выделены амортизационные отчисления A , почему, вместо двух подразделений Маркса, общественное воспроизводство оказалось представленным разделами создания оборотного постоянного капитала (предметов труда) E , основного капитала B , предметов потребления Dc парками средств труда при них K . Благодаря этим изменения открылись возможности моделирование всего общественного воспроизводства как динамического преобразования «живой труд – предметы потребления» [7]. Составляющую воспроизводственной субстанции некоторого определённого года становится возможным (соответственно алгоритмам движения того же года) отследить до её возникновения в прошлом и до её выхода (в облике предметов потребления) в будущем. И не только это. Стало возможным выявлять новые, ещё не известные науке пропорции общественного воспроизводства.

Так, удалось выявить объективные пропорции, регулирующие масштабы допустимости-недопустимости для данной экономики вовлечения в данное общественное воспроизводство новых работников. Это имеет особое значение в связи с переходом ряда развитых стран к стационарным системам воспроизводства основного капитала при определившейся в мире тенденции к полумиллиардной всемирной безработице [9].

Очевидно, что абстрактное теоретическое представление восходящего движения всего общественного воспроизводства в виде спиральной системы «живой труд – предметы потребления» означает её позиционирование в классе показателей производительности труда. Поэтому стало разрабатываться новое представление о производительности труда, – не как об одном из важных показателей в ряду столь же значимых, как ряд других, а как о показателе, выражающим «работающие» силы динамизма всего общественного воспроизводства [10].

В соответствии с этими представлениями, привычная производственная производительность в обликах выработки продукции на работника и трудоёмкости – это начало всего воспроизводственного образования производительности, его первая ступень. Её назначение – слиться с общественным воспроизводством, поглотиться-ассимилироваться им, материально обеспечив тем самым динамизм общественного воспроизводства и экономической системы. Производительность труда на этой ступени запечатлевается снижением производственных издержек. Далее – вторая ступень, условно названная структурной производительностью: естественное продолжение понижений издержек соответственными уменьшениями отпускных цен и передачи этих уменьшений через звенья технологических «цепочек» обработки всей совокупности промежуточных и конечных продуктов. Она перерастает в третью ступень саморазвития этого единого всехозяйственного образования – ступень воспроизводственной производительности, на которой происходят-завершаются начатые ещё второй ступенью определённые изменения в соотношении I и II подразделений, промежуточного и конечного общественных продуктов, воспроизводстве основного капитала и другие. Тем самым высота темпов роста производительности труда, порождаемыми на предприятии трудом их работников и ассимилированными второй и третьей ступенями рассматриваемого образования, создаёт материальные воспроизводственные предпосылки для дальнейших повышений производительности.

Судьбы экономики зависят от темпов роста производительности труда, определяются ими. Поэтому перед исследователями непременно встают проблемы оптимально высокого-действенного стимулирования производительности труда, превращающего её повышение в первую внутриличностную жизненную цель работников. Авторы придерживаются ещё не получившей отражения в экономической литературе позиции, что это может быть достигнуто развитием-развёртыванием экономической собственности работников на достигаемую ими производительность их труда. Имеется в виду фиксация данного отношения не правом, а «хозяйкостью» реального экономического поведения работников. Такое отношение определило бы поисковость, инициативность, инновационность всей их трудовой деятельности, тягу к привлечению в повышение «своей» производительности труда других работников, специалистов [2, 4,6].

Среди рассмотренных проблем нет таких, которые порождены «вторжениями» знаний, аккумулярованными неэкономическими

дисциплинами. Это показывает, что, несмотря на 400-летнюю историю, классическая политическая экономия всё ещё включает достаточно обширные и важные лагуны, не только допускающие, но и требующие специальных дополнительных исследований.

Литература:

1. Алексеева Н.А. Малый бизнес в системе общественного воспроизводства : дис. ... канд. экон. наук, 08.00.01. Иваново, 2012. С. 28.
2. Алексеева Н.А., Корняков В.И. Объемные структуры общественного воспроизводства / Н.А. Алексеева, В.И. Корняков // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2013. № 4. С. 372.
3. Алексеева Н.А., Корняков В.И. Объемные структуры общественного воспроизводства / Н.А. Алексеева, В.И. Корняков // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2013. № 1. С. 13-20.
4. Алексеева Н.А., Корняков В.И. О тенденциях динамики органического строения капитала и производства / Н.А. Алексеева, В.И. Корняков // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2012. № 3. С. 324.
5. Алексеева Н.А. Развертывание и совершенствование производственных цепочек в результате воздействия интеллектуального капитала на малый бизнес / Н.А. Алексеева // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2010. № 1. С. 7-11.
6. Корняков В.И., Алексеева Н.А. Экономическое содержание объемных структур общественного воспроизводства / В.И. Корняков, Н.А. Алексеева // Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. Т. 175. С. 381.
7. Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции: зависимости, модель, объемные структуры / В.И. Корняков // Философско-экономическое учёное собрание ЦОН при МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва-Ярославль. 2000 г. С. 48-95.
8. Корняков В.И. Тайна-чудо рождения-складывания экономической субстанции (экономико-философские размышления) / В.И. Корняков // Антология современной философии хозяйства. Под ред. Ю.М. Осипова. В 2 т. Т.2 – М.: Магистр. 2008.С. 73-88
9. Корняков В. О воспроизводстве новых рабочих мест / В. Корняков // Экономист. 2008. №7.
10. Корняков В.И. Рост производительности труда как вселенский фактор, как императив, как миссия, спасение и будущее человечества / В.И. Корняков // Вестник Ивановского государственного университета. Вып. 3 (18), 2012 г. С 19-26.

ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Kulanov A.A.

*International Business School/ New Economic University named after
T.Ryskulov/ DBA*

PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN KAZAKHSTAN

Venture business is a segment of an industry of direct investments in capital stock and though its share is insignificant, however it is difficult to reevaluate its value. The risk capital is almost unique source of a financial support of the small innovative enterprises at early stages of their existence — from idea to an entry of their products into the market. Therefore the venture capital became base of a modern private equity industry in the countries with the developed market economy.

Venture investments into the entities, which shares are, as a rule, not registered at stock exchange and don't participate in free circulation in the stock market, are used mainly on purpose:

- a) carrying out Research and Development;
- b) increases in a working capital;
- c) acquisitions of the new companies;

d) improvements of a balance sheet layout for receipt of profit by investors after a release of shares of the venture entities to the stock market or sale of a share in the entity.

The most active participants of the market of venture business are private investors and the large financial organizations which form venture funds and hire managing company. The last on behalf of investors performs investments, as a rule, into the newly created small and medium scale enterprises oriented to development of new technologies. Such venture entities without the corresponding providing and guarantees of recoverability of means have no opportunity to obtain a bank loan or to place the securities in the stock market. That is the venture capital is one of not numerous sources of investments available to them.

According to specialists, an optimum form of business of the venture entity is the joint-stock company. Purchase and sale of share block, as a rule, attracts insignificant increase in the authorized capital of the entity recipient and provides, on the one hand, an adequate share of the venture capitalist in the authorized capital, and with another, shall be sufficient for a covering of costs for preparation of the investment project, creation of conditions for normal work of the personnel, for registration and procedural works and services.

The state on behalf of state institutions, can play a role of the venture capitalist. However, making investments in development of venture business, the state, mainly, pursues other aims, than private investors. Main objectives of financing from the budget are creation of additional workplaces, development of advanced technologies, important for development of national economy, and also creation of the new entities.

Profitability of business becomes the secondary, or dependent purpose. For venture capital companies in public financing that these investments are inexpensive is attractive and aren't oriented to receipt of considerable profits. Nevertheless, these means can be useful to investment into the companies at an early stage of development.

Sanzhar Kettebekov, the CEO of Fund of development of ICT in the interview noticed that the market of a venture capital in Kazakhstan was created. However its quality is still doubtful. The most part of investors – private traders, however are and some professional companies which already have investment history.

However, in IT sector according to Kettebekov, there is no venture fund: "There are private investment funds which are engaged in investment into IT projects, but they can be counted on fingers. In Kazakhstan still there is no corresponding ecosystem. And the main problem in all this the legislation, but not a lack of money".

Really, the first problem of the venture market which was allocated by the expert – the imperfect legislation: " The existing legislation was written under other structures. And this shortage of the legislation practically kills creation of venture fund. To take the same share funds, they are created for work in the security market. But the majority of venture funds doesn't work it all ".

The second problem - culture of investment: "I know some cases when the startup gets a small share, or too large number of money is given directly. That puts this project under risk because if the share of one investor on initial stage too big, this project becomes uninteresting on the subsequent circles of financing".

The third problem, is the "dampish" entrepreneur: "There is a lot of problems connected with entrepreneurs, the problem of ignorance of the market, the global market is especially allocated. Therefore the majority of the proposed solutions are limited to one city or the Republic of Kazakhstan. For example, the IT market has global nature, and unreasoned projects are almost doomed because they don't maintain the global competition".

The expert is sure that is correct develop the market can only globally: "But now the main emphasis needs to be placed on a zone of the Customs union where there is still a set of not worked niches. However it is impossible to forget and about the domestic market where the industries on a joint with IT are quite demanded: oil and gas industry, mining and metallurgical industry, logistics, medicine, agricultural industry etc. But nevertheless, these decisions shall answer global quality".

Although Kazakhstan has a problems with:

- lack of enough the small innovative enterprises and, respectively, the business offerings answering to basic criteria of venture investors. This problem is natural for a variety of reasons, first, after collapse of the USSR and transition to market economy, business and science didn't find a common ground. Actually Kazakhstan has low gross internal expenses on Research and Development, that is the ratio constitutes less than 0,5 percent. For what it is necessary to speak about a gap between Research and Development and the industry because the flow of projects suitable for a venture capital is created of Research and Development;

- lack of qualified personnel from venture funds, in particular absence of motivation, and also insufficient preparation of management of the company - job seekers;
- lack of noticeable Kazakhstan sources of a venture capital;
- lack of demand for innovations due to the lack of the competition between industrial enterprises;
- low level of commercialization of results scientific research of developments;
- absence in the Tax code to the Republic of Kazakhstan of direct stimulation of venture activities.

Experience of foreign countries confirms feasibility and possibility of creation of venture funds in the most various forms which activities shall be oriented to the solution of the following tasks:

- creation of investment institutes, joint with fund, for implementation of direct investments in the equity of the venture entities;
- attraction of financial resources of foreign venture investors, in particular, means of the international organizations;
- equity in financing of innovative projects;
- the organization of tenders for involvement of the entities to development of advanced technologies, and also formation of the centers of promotion on the market of new competitive technologies;
- control of use of the provided venture investment means and the intellectual property involved in economic circulation and received in case of implementation of the venture projects financed with participation of fund.

As showed experiment of venture funds abroad, their means are used on:

- equity in the equities of the venture entities;
- creation of the investment institutes performing venture funding of implementation of high-technology projects;
- provision of grants to the venture entities;
- provision to the innovative entities of loans, loans and other forms of financing of projects on a returnable and paid basis, and also means on a returnable basis for preparation of pre investment reasons for innovative projects;
- implementation of financial leasing for the innovative entities;
- reservation of means under the guarantees of fund provided by the venture entity;
- the organization and holding the exhibitions, presentations, conferences and other actions directed on increase of information transparency of the market of technologies.

In case of financing of strategically important high-technology and knowledge-intensive projects possibly use of the scheme of partner participation of the state and private investors realized, in particular, through creation of special funds. These funds it can be educated on a parity basis at the expense of means, equal on the amount: on the one hand, - budget, with another, - banks, insurance companies, pension funds and other financial institutions.

As possible organizational form of cooperation of the research organizations and private investors it is necessary to consider the venture trusts assuming attraction of

investment of physical persons. For the purpose of development of this type of sources of financing in Great Britain the system of provision of tax privileges to the small and medium scale enterprises using "a trust venture capital" is provided. Thus it is important to remember that trust venture capital companies can invest means in implementation of venture projects of both the state, and non-state organizations.

For success of the venture capital industry it is important to have the extensive national market.

Literature

1. PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™ Report, Data: Thomson Reuters
2. http://vlast.kz/article/est_li_venchurnyj_kapital_v_kazahstane-3898.html
3. <http://www.forbes.ru/article.php?id=246559>
4. Мухамедшин И.С. Опыт решения проблем венчурного финансирования в странах с развитой рыночной экономикой // Российское предпринимательство. — 2001. — № 9 (21). — с. 56-62. — <http://www.creativeconomy.ru/articles/9440/>

Назаретян С.Р.

аспирант

Финансового университета при Правительстве РФ

г. Москва, РФ

О ТЕНДЕНЦИЯХ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС

В преддверии июльского саммита БРИКС в Уфе актуализировались дискуссии относительно реальных и возможных направлений сотрудничества стран БРИКС в торгово-экономической и валютно-финансовой сферах.

Среди приоритетных проектов торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества стран БРИКС обращают на себя внимание прежде всего проекты, реализуемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с инвесторами из стран-членов БРИКС. РФПИ удалось создать одну из крупнейших в мире сетей взаимодействия с ведущими суверенными фондами и банками развития мира. В результате в совместные платформы и фонды удалось привлечь около 13 млрд. долларов США от более чем десяти партнеров.

Вопросам развития инфраструктуры РФПИ уделяет особое внимание. Так, на саммите БРИКС РФПИ объявил о новой инициативе по созданию совместного фонда для реализации инфраструктурных проектов на территории стран - участниц союза.

Фонд будет ориентирован на работу в странах БРИКС и может быть создан уже к следующему саммиту БРИКС, который состоится в Уфе в 2015 году. Фонд для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных проектов стран БРИКС способен стать эффективным инструментом сотрудничества и реализации национальных интересов стран БРИКС в дополнение к Банку развития БРИКС и Пулу валютных резервов БРИКС.

Инфраструктура - именно та сфера, в которой страны БРИКС обладают схожими возможностями. Реализация инфраструктурных проектов на территории России также является одним из приоритетов и инвестиционных стратегий РФПИ [4].

Одним из форм двустороннего сотрудничества между странами БРИКС является создание аналогичных фондов. Так, 5 Июня 2012 г. РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC) были подписаны документы, финализирующие создание Российско-Китайского Инвестиционного Фонда (РКИФ). Основной задачей Фонда с капиталом под управлением 2-4 млрд. долларов США стало обеспечение высокой доходности инвестиций в проекты, отражающие все более крепкие экономические отношения между Россией и Китаем.

В рамках российско-индийского сотрудничества в декабре 2012 года РФПИ и Государственный банк Индии (State Bank of India, SBI) создали новый консорциум для со-инвестирования в интересах расширения двустороннего экономического сотрудничества. В соответствии с достигнутыми договоренностями, РФПИ и SBI будут развивать инфраструктуру для облегчения доступа к долгосрочному капиталу в РФ и Индии и активно содействовать взаимным инвестициям двух стран.

В эти же дни Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая индийская группа компаний в области инвестирования в инфраструктуру IDFC Ltd. договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, способствующих усилению экономического сотрудничества между Россией и Индией. Каждая из сторон выделит до 500 млн долл. США для осуществления таких инвестиций. Соответствующее соглашение было подписано в ходе официального визита Президента России Владимира Путина в Индию [10].

Обратим внимание на наиболее перспективные направления сотрудничества в рамках БРИКС:

1. Создание парков высоких технологий. В октябре 2014 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Фонд «Сколково», а также Народное правительство провинции Шэньси (Китайская Народная Республика) подписали меморандум о совместном развитии и строительстве российско-китайских парков высоких технологий «Шелковый путь».

2. Отдельное направление сотрудничества – космос. Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка имеют развитые космические программы, что удешевит совместный проект. При этом наиболее значительными космическими программами обладают Россия и Китай. Направление представляется перспективным, так как конца проекта Международной космической станции осталось 5 лет [11].

3. Перспективное направление сотрудничества – «зелёная экономика». Здесь следует отметить подписание Многостороннего соглашения о финансировании совместных проектов в сфере «зелёной экономики», включая внедрение энергосберегающих технологий и вторичную переработку сырья» [12].

4. Активизируется взаимодействие России с Индией в области энергетики. В декабре 2014 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая индийская вертикально-интегрированная компания в сфере производства электроэнергии Tata Power, входящая в группу Tata Group, сегодня подписали меморандум о совместном развитии инвестиционного потенциала в энергетической отрасли. Tata Power располагает значительными мощностями по производству электроэнергии (тепловой, гидро, солнечной и ветряной), а также ее передаче, распределению и сбыту [10].

5. Развивается сотрудничество БРИКС в стратегических медицинских проектах. Для стран БРИКС, отмечают группа исследователей из стран БРИКС, здоровье - существенный элемент в их социально-экономическом развитии. БРИКС способствует изменению международного пейзажа медицинского сотрудничества.

Впервые министры здравоохранения БРИКС встретились в Пекине в июле 2011, где подписали Пекинскую Декларацию, которая призвала к сотрудничеству с международными организациями здравоохранения, а также друг с другом. Были созданы рабочие группы в пяти тематических областях.

На новой встрече министров в Кейптауне, в ноябре 2013, страны повторили свое обязательство сотрудничать по пяти тематическим областям и приняли Основы сотрудничества стран БРИКС в стратегических проектах здравоохранения [5].

6. Недропользование. В изданной в 2013 году коллективной монографии «Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия недропользования» анализируются совместная разработка и реализация внутренней и внешней минерально-сырьевой политики и стратегии недропользования стран БРИКС [3, с.430].

7. Следует отметить совместные российско-китайские проекты в области лесозаготовок. Так, проекты в рамках Российско-Китайского Инвестиционного Фонда Российский Фонд Прямых Инвестиций совместно с Китайской Инвестиционной Корпорацией (СIC) в рамках совместно образованного Российско-Китайского Инвестиционного Фонда (далее - РКИФ) проинвестировали 110 млн. долл. США в компанию Russian Forest Product Group (RFP).

8. Образование и наука. Зарубежные исследователи обращают внимание и на образовательные программы БРИКС [6]. Элитные китайские университеты сегодня дипломируют больше инженеров и программистов, чем американские университеты. В России три четверти молодежи получают высшее образование (один из самых высоких показателей в мире).

Индийские исследователи отмечают, что страны БРИКС совокупно издали приблизительно 17,3% научно-исследовательских работ в 2011 по сравнению с 7,6% в 1995, тогда как их вклад в присуждение докторских степеней в 2010 составлял 31,2% от общего количества в мире.

Среди стран БРИКС в России максимум (3191) ученых на миллион жителей, в Китае – 1071, Бразилии – 694, в Южной Африке – 393 и Индия – 137. Расходы Китая на научные исследования самые высокие среди стран

БРИКС: Китай расходует 1,97% своего ВВП на научные исследования по сравнению с 1,0% - в России, 0,9% - в Индии и Бразилии и 0,7% - в Южной Африке. Примечательно, что из пяти стран БРИКС, четыре, а именно, Китай, Индия, Россия и Бразилия были среди лучших 20 стран в публикациях научно-исследовательских работ [7].

9. Один из ключевых аспектов взаимодействия – формирование единого информационного пространства БРИКС. Глобализация мирового пространства привела к трансформации пространства как такового: наряду с географическим формируется, в частности, пространство информационное [1, с.14-16]. Информационная деятельность государств диктуется их внутренними интересами: интересами финансово-промышленных групп, их потребностью в сырье, в рынках сбыта продукции, которые невозможно удовлетворить в пределах одного государства [2].

В целях формирования единого информационного пространства «Российская Сторона выступает за развитие сотрудничества, включая обмен программами, как на двусторонней, так и на многосторонней основе между радио- и телекомпаниями государств – участников БРИКС» (абз. «з» п. 30 раздела IV Концепции БРИКС). Сотрудничество в указанном направлении предполагает также решения следующих задач:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- развитие экономики государств – участников БРИКС на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий;

- противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам государств – участников БРИКС;

- содействие привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие сферы экономики государств – участников БРИКС.

Особое внимание исследователей, в том числе зарубежных, обращено на инновационный фундамент в развитии БРИКС. В частности, на технологические инновации в экономических системах БРИКС. В то же время, несмотря на ожидаемое воздействие БРИКС на мировую экономику в ближайшие десятилетия, исследования технологических инноваций в странах БРИКС редки. Китайские авторы [8] исследовали 3 основных вопроса, связанных с технологическими инновациями в БРИКС: 1) индикаторы технологических инноваций; 2) инновационные конфигурации в странах БРИКС; 3) абсолютные и относительные инновационные преимущества в странах БРИКС в 31 технологической области.

Так, сравнивая инновационные конфигурации в странах БРИКС, авторы полагают, что Россия сосредотачивается на фундаментальных и инкрементальных инновациях, Индия работает с прикладными и инкрементальными инновациями, в то время как Бразилия и Китай имеют тенденцию сосредотачиваться на прикладных и радикальных инновациях.

Отдельно в научной литературе исследуются вопросы высокотехнологичного экспорта. С интенсивным развитием технологии высокотехнологичный экспорт продуктов стал символом национальной конкурентоспособности в мире.

Так, китайские ученые Сун Инг, Ли Миао и Чен Ибо [9, с.195-218] провели анализ конкурентоспособности высокотехнологичной продукции стран БРИКС в рынке США, используя два индекса: Export Similarity Index (ESI), измеряющий конкурентоспособность и взаимозависимость среди стран БРИКС; Revealed Comparative Advantage index (RCA), измеряющий конкурентные преимущества стран БРИКС на рынке США.

В заключение отметим, что научное и технологическое сотрудничество, главным образом, идет пока в двустороннем режиме, как, например, научное и технологическое сотрудничество между Индией и Китаем, Индией и Россией, Китаем и Россией. В то же время программ многостороннего сотрудничества, очевидно, не хватает.

Литература

1. Калинина А.Э. Развитие информационного пространства региональной хозяйственной системы / А.Э. Калинина. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – С. 14-26.
2. Ковалева Н.Н. Государственное управление в информационной сфере. Научно-практическое пособие. – Система ГАРАНТ, 2011.
3. Козловский Е.А., Комаров Е.А., Макрушин Р.Н. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия недропользования. М, 2013. – С. 430.
4. "Российская Бизнес-газета" №957 (28)-Режим доступа.- <http://www.rg.ru/2014/07/22/fond.html>.
5. BRICS cooperation in strategic health projects Jarbas Barbosa da Silva Junior, a Keshav Desiraju, b Precious Matsoso, c Ren Minghui & Oleg Salagaye Bull World Health Organ 2014;92:388 | - Режим доступа.- <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.141051>.
6. M. Carnoy, P. Loyalka, I. Froumin. University Expansion in the BRIC Countries and the Global Information Economy / Change, July/August 2013.
7. S. A. Hasan and Rajesh Luthra. Comparative performance of India with other BRICS countries in publishing science and engineering research papers. CURRENT SCIENCE, VOL. 106, NO. 1654 12, 25. June 2014.
8. By Tseng, Chun-Yao. Technological Innovation in the BRIC Economies. A comparative study based on patent citation data demonstrates the premium these countries place on innovation. Research-Technology Management , Vol. 52, No. 2 , March-April 2009.
9. Sun Ying, Li Miao, Chen Yibo. High-Tech Products Export Competitiveness, BRIC Countries in U.S Market: A Comparative Analysis The Journal of Developing Areas, Volume 48, Number 3, Summer 2014, pp. 195-218.
10. Российский фонд прямых инвестиций//Режим доступа.- <http://rdif.ru/fullNews/1194/>
11. CivicBRICK // Режим доступа.- http://civilbrics.ru/news/ionin_rf_tselesoobrazno_sozdat_kosmicheskuyu_stantsiyu

Цвирко С.Э.
*к.э.н., докторант кафедры «Системный анализ и моделирование
экономических процессов»
Финуниверситет
г. Москва, РФ*

АНАЛИЗ КАНАЛОВ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время мировая экономика находится в нестабильном состоянии. Восстановительный рост в мировой экономике является медленным и неоднородным. Так, появились положительные тенденции в экономике США, однако в ряде стран ЕС наблюдается замедление роста или даже спад; о «новой норме» говорят применительно к росту Китая – крупнейшего потребителя сырья.

Влияние состояния глобальной экономики, в первую очередь, состояния ведущих стран мира, на положение развивающихся рынков, к которым и относится Российская Федерация, осуществляется по нескольким каналам.

Во-первых, состояние экономики стран-партнеров, оказывает влияние на возможности увеличить экспорт.

Во-вторых, воздействие осуществляется за счет потоков капитала.

До мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., значительные темпы роста экспорта развивающихся стран и стран с переходной экономикой были обусловлены высоким потребительским спросом в развитых странах. Однако в посткризисный период экспортоориентированные стратегии требуют пересмотра, поскольку наблюдаются низкие темпы роста в развитых странах, и отсутствуют перспективы их значительного увеличения в будущем. Как отмечают специалисты ЮНКТАД, стратегии роста с опорой на экспорт придерживается значительное число стран, наблюдается сильная конкуренция между ними, что является «гонкой на истощение» [1, с.16]. Таким образом, возможности увеличения экспорта, а также достижения экономического роста за счет экспорта в настоящее время достаточно ограничены. Фактором риска является то, что ориентация на экспорт приводит к значительной зависимости от состояния конъюнктуры мирового рынка соответствующего товара.

По мере восстановления экономики США, происходит сворачивание стимулирующих мер ФРС, что, в свою очередь, приводит к ухудшению условий привлечения финансирования для стран с формирующимися рынками. Есть предпосылки для таких негативных явлений, как: отток капитала с развивающихся рынков, рост кредитных спредов, ослабление национальных валют по отношению к доллару США.

Кратко охарактеризовав основные общие направления воздействия на положение стран с развивающимися рынками, перейдем к анализу основных направлений внешнего воздействия на экономику Российской Федерации. Можно выделить воздействие мирового делового цикла; изменение цен на

нефть и другие сырьевые товары; факторы, воздействующие на движение капитала. Рассмотрим их последовательно.

1. Применительно к России, необходимо отметить снижение внешнего спроса под влиянием ряда факторов.

Конъюнктура мировых сырьевых рынков неблагоприятна. Цены на нефть упали до минимальных значений за последние 4 года [2, с. 18]. Так, средняя цена на нефть «Юралс» снизилась со 105,6 долларов за баррель нефти в июне-августе 2014 г. до 87,3 долларов в среднем в сентябре-ноябре 2014 г. В декабре 2014 г. цена на нефть опускалась ниже 70 долларов за баррель, а в начале 2015 г. – ниже 60 долларов за баррель.

Важно, что другие товары российского экспорта (природный газ, уголь, металлы) также дешевели в рассматриваемый период. Возможно, сырьевые цены не будут расти такими высокими темпами, как это происходило на протяжении последнего десятилетия.

Необходимо отметить влияние замедления роста экономик европейских стран и стран СНГ. Темпы прироста агрегированного показателя ВВП стран-торговых партнеров Российской Федерации снижались в 2014 г. [2, с.5].

2. Ситуация с движением капитала уже длительное время неблагоприятна для Российской Федерации из-за значительного оттока капитала, крайне низкого кредитного рейтинга (установленного по политическим мотивам) и значительной стоимости заимствований.

Однако главными факторами, определяющими внешнеэкономические условия для Российской Федерации, в настоящий момент являются объявленные западными странами секторальные санкции в отношении российской экономики, а также введение Россией эмбарго на поставки отдельных товаров из ряда стран. Последствия санкций и ответных действий со стороны России на данный момент достаточно сложно оценить.

Вместе со падением цен на нефть введение санкций привело к снижению курса рубля. Возникает вопрос, может ли дать девальвация рубля положительный импульс экономике.

До 2013 г. проявлялось значительное укрепление реального эффективного валютного курса рубля (РЭВК). При этом нефтяной экспорт в процентах от ВВП в течение нескольких лет постепенно снижался до приблизительно 8% ВВП [3, с. 6]. В условиях 2014 г., после снижения курса рубля, отклонение РЭВК уменьшилось. Однако для стабильного и качественного улучшения счета текущих операций требуются значительное улучшение общеэкономической ситуации, в том числе налогово-бюджетной политики, меры по повышению конкурентоспособности.

Можно утверждать, что в некоторой степени проявляется эффект импортозамещения из-за санкций и девальвации рубля. Однако есть вопросы, связанные с тем, как долго будет наблюдаться данный процесс, не приведет ли девальвация к сжатию спроса и, следовательно, сокращению выпуска. Уже изменилась и будет в дальнейшем совершенствоваться структура торговых связей в связи с эмбарго на импорт отдельных товаров из ряда стран.

Что касается движения капитала в условиях санкций, то произошло значительное увеличение рискованных премий и ужесточение условий внешнего финансирования.

Дальнейшее развитие внешнеэкономической ситуации и ее влияние на динамику курса рубля отличаются значительной степенью неопределенности.

В сложившихся условиях необходимо активизировать внутренние источники роста. Внутренним источником роста должно стать повышение производительности труда, однако оно невозможно без роста инвестиционной активности, для которого требуются снижение неопределенности и улучшение инвестиционного климата.

Есть предпосылки для движения в сторону большей экономической самодостаточности и уменьшения включенности в мировую экономику. Очевидно, что сейчас необходимо готовиться к достаточно широкому спектру сценариев развития событий.

Достаточно распространена точка зрения о том, что ослабление национальной валюты ведет к увеличению чистого экспорта. Однако взаимосвязь между валютным курсом и другими показателями экономики страны значительно зависит от специфических условий, сложившихся в тот или иной момент для страны.

Валютный курс играет немаловажную роль в укреплении конкурентных позиций страны, стимулировании экспорта, создании условий для импортозамещения, достижении экономического роста. Важными факторами, определяющими способность к достижению экономического роста, помимо конкурентоспособного валютного курса, являются внешний спрос и доступность долгосрочных финансовых ресурсов по приемлемым ставкам.

Необходимо предпринять целый комплекс мер, чтобы девальвация рубля принесла больше позитивных эффектов (преимущества при экспорте, импортозамещение), чем негативных последствий.

Литература

1. Доклад о торговле и развитии. ЮНКТАД. 2013.
2. Доклад Банка России о денежно-кредитной политике №4, декабрь 2014. http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2014_04_ddcp.pdf.
3. Доклад МВФ по стране №14/175. Июль 2014.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ.

Басюк А.С.

ФГБОУ впо «кубанский государственный технологический университет»
Кафедра маркетинга и управления предприятием
Канд. экон. наук, доцент

ЭВОЛЮЦИЯ УЧЕНИЯ О КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА

Фундаментальное определение качества как философской категории, данное Гегелем, гласит: «Качество есть вообще тождественная с бытием непосредственная определенность...». «Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть...» [4]. Иначе говоря, качество – это присущие какому-либо объекту свойства и характеристики, которые определяют объект как таковой и отличают его от другого. Потеря свойств и характеристик приводит к исчезновению того объекта, которому они принадлежали. Аристотель отмечал: «Всякая сущность, надо полагать, означает определенное нечто» [3, Т.2, с. 59]. Этим он подчеркивал, что о качестве можно говорить только применительно к определенному предмету. В этой же работе сказано об изменчивости качества, его «текучести» (способности предметов и явлений превращаться в свою противоположность).

Термин качество в прикладном изложении, в частности, качество продукции (работ, услуг) определен в стандартах:

– ИСО 8402-86: «Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности»; [1]

– ГОСТ Р ISO 9000-2005: «Качество – это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям». [2]

Общепризнанным определением, отражающим содержание вышеизложенных стандартов, является: «Качество продукции – это совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или вариант которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения существующих потребностей» [5, с. 32]. В словаре Н. Уэбстера термин качество определен следующим образом: «Качество: особенные и существенные свойства: «природа» вещи; неотъемлемая черта: «свойство» вещи» [6].

Одним из основных положений терминоведения об образовании и определении терминов является определение термина качества в прикладном значении (*качество продукции*). Исходя из иерархической связи между определением данного термина в прикладном изложении и его фундаментальном понятии, не должно быть противоречий, если *определяется качество как категория*. Сравнивая данные положения науки терминологии с приведенными в стандартах определениями термина качества в прикладном значении, обратим внимание, на имеющееся противоречие [7, с.86]. То есть,

несоответствие фундаментального изложения прикладному, так как качество в прикладном варианте определяется не только как совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, но и как удовлетворение потребностей (соответствие требованиям). Безусловно, такое несоответствие неизбежно «приведёт к путанице», что и случилось в данном случае с термином «качество продукции».

В науке известно понятие термина полезность, которое означает способность товара или услуги соответствовать предъявляемым требованиям (удовлетворять потребности). В энциклопедическом словаре Н. Уэбстера (Н. Вебстера) качество, подходящее для применения, также определено как полезность [6]. Следовательно, когда мы говорим, способность качества предмета удовлетворять потребности потребителей не есть качество, в этом понимании мы определяем полезность предмета, то есть не сами по себе свойства вещей, а отношения людей к этим свойствам. В соответствии с вышеизложенным, полезность предмета есть не что иное, как качество предмета, удовлетворяющее потребности потребителей.

Можно сделать вывод, что качество продукции, взятое само по себе, является нейтральным понятием или носит двойственную смысловую характеристику. И только потребитель, своим отношением к свойствам и характеристикам продукции, определяет уровень качества этой продукции [7, с.87]. Допущенная в стандартах неточность, ошибочная связь качества с удовлетворением потребностей вполне понятна и объясняется легко. Для производителей важно подчеркнуть в определении термина – качество продукции, – ее соответствие требованиям, как заказчиков, так и рынков сбыта. Но тогда соответствие требованиям (удовлетворение потребностей) нужно связывать не с сущностью категории качества, а с его уровнем, или набором требуемых характеристик. На наш взгляд, рассуждая о качестве продукции (работ, услуг), невозможно разделить внутреннее содержание качества предмета от внешнего, – в этом и есть проявление двойственной природы категории качества.

Таким образом, двойственный подход к изучению природы категории качества выступает как инструмент исследования противоречий внешних и внутренних свойств предмета. Правильность принятого решения как потребителем, так и производителем проверяется практикой, фактическим состоянием экономической системы. Принцип двойственности для теории категорий утверждает, что некоторое высказывание истинно тогда и только тогда, когда в этой теории истинно двойственное высказывание. Главная особенность двойственности заключается в том, что без противоречия, единства противоположных определений в сущности категории качества, нет никакого возникновения, изменения, развития и его улучшения. Знание двойственного механизма взаимодействия противоположностей позволяет рассмотреть структуру взаимоотношений противоположностей в диалектическом отрицании, на основе сформулированных основополагающих утверждений.

Утверждение 1. Любая открытая система обладает способностью к развитию (креативностью), обмену потоками информации с окружающей действительностью.

Утверждение 2. Даже незначительные ограничения системы могут привести к невозможности ее развития. Таким образом, качество предмета потеряет свое прикладное содержание – удовлетворение потребностей потребителей.

Утверждение 3. Развитие системного подхода к категории качества (улучшение качества предмета) невозможно без выбора. Выбор осуществляется на основе внутреннего критерия качества предмета. Всякое рождение нового качества – это момент развития и одновременно отрицания старого качества.

Литература:

1. Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004. – М.: Изд-во стандартов.

2. Международный стандарт ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000:2005). Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

3. Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1975-1983. Т. 1. / Ред. и вступ. ст. В. Ф. Асмуса. 1975. 552 стр. 220000 экз. Метафизика. / Пер. А. В. Кубицкого в переработке М. И. Иткина.

4. Гегель. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. Т.1. 590 с.

5. Огвоздин В. Ю. «Управление качеством. Основы теории и практики»: Учебное пособие, 6-е издание, М., Изд. «Дело и Сервис», 2009, 304 с.

6. Н. Уэбстер «*American Dictionary of the English Language*», ADEL, 1928г.

7. Басюк А.С. Эффективное развитие региональных кластеров в условиях глобализации//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика». – Майкоп: изд-во АГУ, 2013. – Вып. 3 (127). – С.86-90.

Борисова И.С.

*кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики НОУ ВПО
"Институт Экономики"*

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ВИДА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для выбора ориентиров, общих направлений и приоритетов развития экономики региона, по нашему мнению, необходимо сформировать набор принципов и основной подход для определения перспективных направлений адаптации участников экономики региона к требованиям имеющихся и возникающих движущих сил. Именно совокупность принципов, которыми будут руководствоваться лица, принимающие решения на уровне региона и его отдельных элементов, является базой для разработки направлений развития экономики региона в целом.

При разработке программы развития экономики региона целесообразно ориентироваться на классические подходы к использованию системы базовых принципов развития любого объекта управления. В настоящее время

существует ряд типовых подходов к управлению развитием, наиболее разделяемых большинством ученых [2]:

- ♦ ступенчатое развитие – явно присутствуют некие обязательные идущие друг за другом стадии, которые объект должен пройти, чтобы осуществить развитие. Классическим примером ступенчатого развития является жизненный цикл хозяйствующего субъекта, продукта, технологии;

- ♦ сотовое развитие – у любого объекта есть стадии развития А и Б, но существует возможность выбора направления, компетенций, приоритетов и ресурсов, определяющих скорость, эффективность и качество развития. Наиболее адекватным примером сотового развития является развитие рынка продукта для конкретного производителя. Подход на основе сотового развития предполагает достаточную вариативность управленческих решений, но размывает критерии развития. При сотовом развитии достаточно трудно оценить влияние каждого действия на результативность деятельности;

- ♦ развитие к множеству вершин (корона) – принцип короны предполагает, что может быть установлено несколько целей развития, к которым должен стремиться объект. То есть, изначально является постулат, что вершина определено существует, но она не является единственной. Примером практической реализации данного подхода является стратегия экспансии, которая может предполагать расширение географии присутствия продукта, причем на нескольких новых рынках.

Мы считаем, что использовать классические подходы к управлению развитием можно только в том случае, если они позволяют адекватно отразить потребности экономики региона и полностью отражают специфику и роль преобладающего вида хозяйственной деятельности. В рамках рассматриваемой проблемы разработки приоритетных направлений развития для такого сложного объекта управления как экономика региона целесообразно осуществлять выбор различных классических подходов в зависимости от уровня принятия решений и возникающих целей.

При этом необходимо учитывать ряд особенностей управления развитием экономики региона, которые объективно обусловлены особенностями самого региона как экономической среды, особенностями проявления преобладающего вида хозяйственной деятельности как движущей силы развития, а также необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики региона. По нашему мнению, основные особенности управления развитием можно объединить в следующие группы:

- 1) особенности планирования развития экономики региона с преобладанием определенного вида хозяйственной деятельности;

- 2) особенности организации взаимодействия заинтересованных сторон в экономике региона;

- 3) особенности вовлечения преобладающего вида хозяйственной деятельности в процесс развития экономики региона.

В частности, первая особенность управления реализуется через трансформацию программы развития в возможные сценарии изменений не только региональной экономики в целом, но и в выбор роли преобладающего

вида хозяйственной деятельности. Сценарии изменения будущих условий деятельности в экономике региона основаны, как правило, на последовательном отборе наиболее значимых планов и прогнозов по основным направлениям активности участников экономики на различных рынках. В большинстве сценариев учитываются наиболее вероятные изменения состояния внешней и внутренней среды по отношению к экономике региона, на основании которых устанавливаются различные последствия, а также выбираются способы реакции экономики региона на эти изменения, в том числе, с учетом влияния преобладающего вида хозяйственной деятельности.

Мы считаем, что для разработки сценариев недостаточно описывать оптимистичный, реалистичный или пессимистичный варианты развития событий. При наличии в экономике региона преобладающего вида хозяйственной деятельности сценарии ее развития и выбор базовых подходов к управлению совершенно меняются. По нашему мнению, для выбора подхода к управлению развитием можно использовать классический подход «дерева целей», основными ветвями которого будут различные варианты участия преобладающего вида хозяйственной деятельности в экономике региона.

В соответствии с наиболее распространенным подходом к определению сущности стратегии и методики стратегического планирования можно утверждать, что основой разработки программы развития является не только стратегическое видение будущего, но и подход к управлению развитием, учитывающий экономические, социальные, правовые и административные последствия сделанного выбора [1]. Поэтому выбор приоритетов и принципов развития должен основываться на классификации подходов к управлению развитием экономики конкретного региона (рисунок 1).

Основу предлагаемой классификации составляет комбинированный подход, отличительной особенностью которого является ситуационная ориентированность. Данная классификация преимущественно отражает не столько территориальные, климатические, ресурсные или социально-экономические особенности взаимодействия участников экономики региона и преобладающего вида хозяйственной деятельности, но и способы распределения усилий по соответствующим признакам, позволяющие учесть сложившуюся в рамках региона ситуацию и использовать ее для обеспечения устойчивости развития экономики региона как системы с использованием всех особенностей присутствия преобладающего вида хозяйственной деятельности.

Подходы к управлению развитием экономики региона с преобладанием вида хозяйственной деятельности

По способу объединения усилий		По способу учета преимуществ			
Интеграционная	Декомпозиционная	Концентрация	Локализация	Баланс	
консолидация усилий всех участников для разработки и реализации программы развития	каждый участник реализует собственную программу развития вне зависимости от других	усилия участников направлены на реализацию общего разделяемого преимущества	каждый участник нацелен на реализацию собственного уникального преимущества	координация усилий для реализации преимуществ участников и взаимная поддержка	
По способу подчинения		По способу выбора базы			
Иерархическая	Демократия	Анархическая	Ресурсы	Рынок	Структура
развитие согласовано, решения принимаются в зависимости от положения участника	каждый участник действует самостоятельно, согласуя свои действия с другими	координация отсутствует, решения принимаются на основании собственных интересов	выбор направления развития участников зависит от имеющихся ресурсов	приоритеты развития определяются требованиями рынка и воздействием внешней среды	программа развития основана на характере существующих связей между участниками

Рисунок 1 – Укрупненная классификация подходов к управлению развитием экономики региона

Предложенная классификация подходов к управлению развитием предполагает выбор конкретного способа по каждому из признаков. Тем не менее, выбор подхода зависит не только от желания участников, но и от существующих ограничений. Наиболее распространенными ограничениями в современных условиях являются: динамика рыночного спроса на конкретные продукты, в том числе производимые участниками экономики региона; инвестиционные приоритеты, зависящие от инвестиционной привлекательности конкретных стран, регионов, видов хозяйственной деятельности; наличие ресурсов, необходимых экономике региона для производства собственного конкурентоспособного продукта; роль преобладающего вида хозяйственной деятельности в развитии региональной экономики и характер его взаимодействия с участниками экономики региона.

Таким образом, заинтересованные стороны могут выбрать подход к управлению развитием, основываясь на типовых способах будущего функционирования, учитывая ограничения, а также сопоставляя собственные сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами внешней среды. Однако целесообразно соблюдать ряд технических требований к процедуре выбора подхода к управлению развитием, чтобы избежать поспешных и необоснованных решений, которые могут повлиять на темпы и направления развития. Мы предлагаем использовать типовой алгоритм выбора подхода к управлению развитием экономики региона, учитывающий не только наличие или отсутствие преобладающего вида хозяйственной деятельности, но и характер его влияния на экономику региона.

Литература

1. Бандурин А.В. Экономико-правовое обеспечение функционирования хозяйствующих субъектов в России // межвузовский сборник научных трудов / Межрегиональный институт экономики и права; научный редактор Бандурин А. В. Санкт-Петербург, 2008.

2. Подходы к управлению развитием [Электронный]. // Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/paradigmy_razvitiya

Абанкина И.В.

*к.э.н., профессор, директор Института развития образования НИУ
Высшая школа экономики
г. Москва, РФ*

Филатова Л.М.

*к.э.н., ведущий научный сотрудник Института развития образования
НИУ Высшая школа экономики
г. Москва, РФ*

СОХРАНЕНИЕ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ: ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ*

На протяжении длительного периода спрос на высшее образование в России под воздействием внешних и внутренних факторов претерпевает кардинальные изменения. В столь непростых условиях российской системе высшего образования удастся соответствовать уровню многих зарубежных стран, поддерживающих численность студентов на значительно высоких позициях.

Вопросы расширения доступности высшего образования разных стран укладываются в рамки определенных закономерностей по мере достижения желаемых результатов: от позитивных эффектов на начальных этапах, до проблем, препятствующих росту численности студентов в государственном секторе на следующих этапах, вплоть до жесткой системы регулирования со стороны государства.

Глобализация экономики знаний и демографические изменения привели многие страны к растущему спросу на высшее образование наряду с сокращением государственных ассигнований, это заставляет университеты все больше полагаться на плату за обучение и искать альтернативные источники доходов для обеспечения экономического выживания [6].

Исследование результатов естественного эксперимента в Германии (после введения оплаты за обучение в 7 из 16 федеральных земель в 2007 г.) подтверждает значительное влияние на изменение численности студентов [4]. Использование эмпирического подхода при обосновании гипотетической ситуации по воздействию повсеместной платы за обучение на немецких землях свидетельствует о повышении численности студентов до 6,85 процентных пункта.

Однако американские ученые (с помощью двухступенчатой модели наименьших квадратов по исследованию спроса и предложения приема в государственном высшем образовании) продемонстрировали определенные трудности по сохранению уровня приема при увеличении платы за обучение

*Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в 2014 году.

[3]. В подтверждение данного факта они отмечают, что для сохранения существующих предложений на рынке высшего образования континентальные штаты США были вынуждены сокращать долю ассигнований на высшее образование.

Для поддержания качества системы высшего образования в некоторых странах были введены ограничения на количество государственных мест в университетах [5]. В некоторых вузах бюджетные ограничения привели к закрытию отдельных программ. Многие университеты по всей Европе претерпевают изменения вызванные слиянием либо институтов, либо отдельных кафедр и факультетов.

В приведенных исследованиях прослеживаются тенденции изменения общественного спроса на высшее образование, которые на начальной стадии сопровождаются увеличением приема студентов. Однако неизбежность роста стоимости обучения приводит в дальнейшем к снижению платежеспособности населения и, как следствие, к уменьшению притока студентов и финансовых средств. Данные перемены противоречат интересам образовательных организаций. И уже на этой стадии вмешательство государственных властей направлено на изменение законодательной базы в рамках поддержания разумного баланса по уровням образования, либо на применение мер по сокращению расходов.

Выявленные тенденции изменения спроса на высшее образование для российской системы высшего образования определяются формированием трех этапов, которые подтверждаются в ходе эмпирических исследований.

Рынок образовательных услуг в России под давлением демографического спада, финансового кризиса и сжатия платежеспособного спроса семей на высшее образование претерпевает значительные изменения. В 1995–2005 гг. активное развитие и расширение сектора государственных вузов, создание и разворачивание частных вузов в России способствовали экстенсивному росту рынка высшего образования. В данный период опережающими темпами росла численность студентов, желающих получить платное образование на контрактной основе. Темпы роста численности платных студентов (117%) были значительно выше, чем бюджетных студентов (103%).

На фоне растущего спроса отмечалась в больших масштабах подготовка специалистов массовых направлений. Произошло перенасыщение рынка труда наиболее привлекательными для населения специальностями, чему способствовала платная (причем в большей степени очно-заочная и заочная) подготовка студентов государственным и частным сектором высшего образования. При этом сегмент технического и научно-инновационного высшего образования в значительной степени оставался в тени, что привело к сильной дифференциации по направлениям подготовки [2].

Демографический спад обусловил сокращение численности выпускников школ, соответственно снизились показатели приема студентов в высшие учебные заведения, начиная с 2006 г. Сначала изменения затрагивают негосударственные вузы, а с 2007 г. они охватывают и сектор государственного профессионального образования. Рынок рос только в секторе заочного

образования, а сектор очного образования сжимался. Основными причинами резкого снижения общественного спроса на профессиональное образование стали демографический спад и финансовый кризис, причем волна демографического спада докатилась до вузов как раз в период финансового кризиса. После 2008 г. объем средств, поступающих в систему высшего образования от населения в качестве платы за услуги, значительно сократился [1].

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что основное влияние на повышение общественного спроса на высшее образование оказывает экономическая устойчивость семей. Большим потенциалом для развития высшего образования в перспективе и, соответственно, роста приема студентов в вузы служит численность выпускников школ, положительно влияющая на повышение общественного спроса. Насыщенность рынка труда специалистами массовых направлений подготовки (экономика, юриспруденция, педагогика и пр.) на сегодняшний день рассматривается не как позитивный, а как негативный фактор, влияющий на снижение приема студентов в вузы. Одним из выходов в сложившейся ситуации может послужить проведение грамотной реструктуризации, которая позволит оптимизировать ресурсы в условиях сжимающегося рынка высшего образования.

Эмпирические исследования подтверждают последовательную смену трех этапов в изменении общественного спроса. К *первому этапу* относится расширяющийся общественный спрос, который пришелся на период «образовательного бума» (1995-2005 гг.).

Второй этап характеризуется резким снижением общественного спроса и переходом в рынок со «сжимающимся» спросом на услуги высшего образования (2006-2010 гг.). В данный период отмечается перенасыщение рынка труда специалистами массовых направлений подготовки и неспособностью высокодоходных групп населения вкладываться в прежних объемах в высшее образование. Социально-экономическое положение регионов требует создания новых рабочих мест для выпускников, которые формируют доверие населения по вложению сбережений в будущее их детей.

Третий этап направлен на поддержание уровня общественного спроса на достигнутом уровне и дальнейшим стимулированием его повышения (с 2011 г.). Данный этап характеризуется переходом на реструктуризацию учреждений высшего (и среднего) образования и активным стартом слияния вузов.

Анализ изменения тенденций общественного спроса и выявленные закономерности, присущие не только российской системе высшего образования, подтверждают необходимость перехода к структурной оптимизации образовательных, материально-технических, финансовых и интеллектуальных ресурсов.

Развернувшиеся с 2011 г. в сфере высшего образования интеграционные процессы, связанные с реструктуризацией образования, — объединение финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов — должны способствовать повышению качества подготовки студентов и обеспечению их конкурентоспособности на рынке труда.

Литература

1. Абанкина И. В. Тенденции общественного спроса на образование в России // В кн.: Федеральный справочник. Образование в России Т. 9. М.: Издательский центр "Президент", 2013. С. 69-77.
2. Abankina I., Abankina T., Nikolayenko E., & Filatova L. Education Development Trends in Russia. *Journal of US-China Public Administration*, 2012. №9(10), P. 1198-1214.
3. Berger, M., & Kostal T. Financial resources, regulation, and enrollment in US public higher education. *Economics of Education Review*, 2002. №21, P. 101-110.
4. Hübner, M. Do tuition fees affect enrolment behavior? Evidence from a 'natural experiment' in Germany. *Economics of Education Review*, 2012. №31, P. 949-960.
5. Impact of the economic crisis on European universities. European University Association, January 2011.
6. Peters, M., Murphy, P., & Marginson, S. Creativity and the global knowledge economy. Peter Lang: New York, 2009. 289 p.

Жабина Н.В.

*Студент направления «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Астраханский государственный технический университет
г. Астрахань, РФ*

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Процесс функционирования предприятий розничной торговли предполагает осуществление предпринимательской деятельности в сфере обмена, направленного на продажу товаров конечным потребителям для различных целей. Это - конечный этап сбыта. Будучи необходимым звеном системы распределения, розничная торговля обеспечивает продвижение товаров от изготовителя до конечного потребителя.

В условиях рыночной экономики все предприятия, для получения средств на развитие собственной деятельности, должны покупать и продавать товары. Экономика производства и потребления - это в то же время и экономика купли - продажи.

Посредством розничной торговли получает общественное признание стоимость части общественного продукта. Отметим, что среди ученых экономистов отсутствует единая точка зрения в части понятия «розничная торговля».

Рассмотрим различные авторские подходы к определению розничная торговля (таблица 1).

Таблица 1

Анализ понятийного аппарата к определению розничной торговли

Автор (источник)	Понятие	Примечание
<p>1. Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики. Под редакцией А.Н. Азрилияна. 1999. [2]</p>	<p>Товарооборот розничный - продажа потребительских товаров населению за наличный расчет независимо от каналов их реализации, а именно: юридическими лицами, осуществляющими розничную торговлю и общественное питание, для которых торговая деятельность является основной; юридическими лицами, осуществляющими торговлю, но для которых торговая деятельность не является основной; физическими лицами, осуществляющими продажу товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках.</p>	<p>Представленное авторское определение отражает понятие розничной торговли с различных ракурсов.</p>
<p>2. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. Учебное пособие/Под общ. ред. А.Н.Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 295 с. [3]</p>	<p>Под розничным товарооборотом понимается продажа потребительских товаров населению за наличный расчет независимо от каналов их реализации.</p>	<p>Данное определение не отражает, кто может осуществлять розничную торговлю.</p>

<p>З.Л.А. Брагин Учебник. «Экономика и управление предприятиями торговли». – М. 2013. – 345 с. [1]</p>	<p>Под розничным товарооборотом понимают передачу товаров конечным потребителям. На этом процесс обращения товара завершается — он поступает в сферу потребления.</p>	<p>В определении не отражена экономическая сущность данного показателя</p>
--	---	--

Сегодня важное место в системе товарооборота занимает розничная торговля. Она обеспечивает возможность с минимальными затратами сил и времени приобретать потребителям нужные товары путем выбора из имеющегося ассортимента, представленных в удобном количестве, а также располагающихся недалеко от мест проживания или работы.

Конечный результат деятельности предприятий розничной торговли во многом зависит от того насколько эффективно хозяйствующий субъект организовал аналитическую работу.

Анализ розничного товарооборота осуществляется с целью выявления несоответствия сложившихся представлений с реальной ситуацией на рынке, для того чтобы произвести необходимые изменения, которые помогут увеличить объем продаж и максимизировать прибыль. В ходе анализа, возможно, определить правильность оценки внутренних возможностей предприятия и потенциальных конкурентов на рынке, а также правильность подходов к повышению конкурентоспособности.

Анализ розничного товарооборота, по нашему мнению, следует проводить в следующей последовательности:

1. Изучается объем товарооборота, динамика, состав, структура, по методам продажи.
2. Выстраивается индексная цепочка взаимосвязи показателей.
3. Проводится факторный анализ.
4. Выявляются резервы роста.
5. Определяются возможности учета неиспользованных резервов при планировании объема реализации на будущий период.

Развитие розничного товарооборота оценивается с применением следующих видов анализа:

- анализа по временным рядам;
- оперативного;
- сравнительного;
- стратегического.

Выбор показателей является важнейшим этапом в проведении анализа, по которым определяется эффективность деятельности предприятий розничной торговли. Анализ должен опираться в первую очередь на специфику целей и задач компании.

Стратегия компании, определение целей его деятельности входят, как правило, в зону ответственности представителей высшего управленческого звена, но реализует намеченное именно сотрудники предприятия. Важно, чтобы цели и задачи сотрудников компании совпадали со стратегией функционирования предприятия.

Таким образом, внедрение системы анализа розничного товарооборота деятельности предприятий розничной торговли может позволить не только улучшить показатели деятельности хозяйствующего субъекта, но и занять новые торговые позиции на рынке.

Литература

1. Брагин Л.А. Учебник. «Экономика и управление предприятиями торговли». – М. 2013. – 345 с.
2. Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики. Под редакцией А.Н. Азрилияна. 1999.
3. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. Учебное пособие/Под общ. ред. А.Н.Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 295 с.

**Уварова Е.А.,
Петрушина Е.Б.**

*д.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,
бакалавр экономики,*

*Белгородский государственный национальный исследовательский
университет (НИУ «БелГУ»)*

г. Белгород, РФ

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

Финансовое управление на всех предприятиях пищевой индустрии носит однообразный характер. Объектами управления считаются денежные (валютные) ресурсы, в том количестве их размеры, источники формирования, отношения, складывающиеся в процессе формирования и применения.

Финансовое положение предприятий пищевой отрасли характеризуется размещением и внедрением средств и характером источников их формирования. Данные сведения отражаются в бухгалтерском балансе организации.

К главным задачам финансового анализа относят: определение качества денежного состояния предприятия; исследование обстоятельств его совершенствования либо ухудшения за анализируемый период; подготовка предложений по увеличению валютной устойчивости и платежеспособности предприятия.

Данные задачи находят решение путем изучения динамики абсолютных и относительных показателей и разбиваются на последующие аналитические блоки: теоретический анализ денежного состояния – внутренних и внешних; структурный анализ активов; структурный анализ пассивов; анализ денежного

состояния по абсолютным показателям бухгалтерского баланса; анализ показателей рентабельности и их воздействия на финансовое положение; анализ финансовой устойчивости; анализ ликвидности активов и баланса; анализ платежеспособности [3, с. 144].

Финансовая устойчивость считается составной частью денежного состояния. В свою очередь, анализ финансовой устойчивости компании помогает определить, насколько она считается независимой и стабильно ли ее экономическое состояние. Этот анализ ведется с помощью последующих способов:

- коэффициентный анализ финансовой устойчивости базируется на расчете последующих коэффициентов: независимости, финансовой устойчивости, денежного рычага, заемного финансирования, состоятельности запасов своими источниками, маневренности собственного капитала, индекса постоянного актива.

- определение типа финансовой устойчивости, которая может быть абсолютной и нормальная экономическая устойчивость, неустойчивое и кризисное экономическое положение. Для данного случая рассчитывают избыток либо недостаток источников средств для формирования запасов;

- анализ чистых активов характеризует помимо устойчивости организации еще и структуру денежных средств. Их характеризуют два главных показателя: чистые активы и их доля в общей валюте баланса. Значение чистых активов сравнивают с уставным капиталом и оно обязано быть больше уставного; если их размер меньше уставного капитала, то организация должна сократить основной капитал до величины чистых активов; если их размер меньше минимального размера уставного капитала, то предприятие обязано принять заключение о самоликвидации.;

- оценка финансовой устойчивости на базе соотношения денежных (мобильных и немобильных) и нефинансовых (долгосрочных и используемых) активов. Если нефинансовые активы покрываются своим капиталом, а денежные – заемным, то предприятие финансово стабильно. В случае, когда активы никак не покрываются надлежащими источниками, начинается сокращение устойчивости. В противном случае нарушения денежного равновесия возрастает резерв устойчивости. [2, с. 420]

Проблема финансовой устойчивости компаний, работающих в рыночной экономике, относится к количеству более важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем. Бесперебойное функционирование хозяйствующих субъектов, как отдельных частей одного, агрегированного механизма экономики, гарантирует его отлаженную работу. Смещение в худшую сторону финансового состояния отдельного предприятия приведет к перебоям в работе экономики. Неплатежеспособность негативно воздействует на динамику изготовления и отражается в виде уменьшения платежеспособного спроса на производственные ресурсы, роста просроченных задолженностей поставщикам, бюджетам разных значений, работникам компаний по оплате труда, банкам, по выплатам дивидендов владельцам и т. п.

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, которые обеспечивают развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска [1, с. 269].

Методами финансового управления предприятий пищевой отрасли служат решения по использованию финансовых ресурсов (уплата налогов, приобретение сырья и материалов для производства продукции, инвестирование и другие) и их формированию (получение кредитов, изменения условий продаж и другие).

Управленческие решения, как правило, разделены на некоторое количество условно однородных групп, в соответствии с задачами, а конкретно:

- финансовые отношения, появляющиеся по поводу формирования и распределения прибыли. Задачей считается выработка хорошей политики деятельности распределения чистой прибыли. При данном вопросе находят решение о величине прибыли для выплаты дивидендов;

- в условиях многочисленных неплатежей, отношения производителя с покупателями продукции по поводу ее оплаты относят к одним из наиболее принципиальных и трудных. С целью понижения неплатежей почти все изготовители прибегают к потребностям предоплаты продукции. Это понижает дебиторскую задолженность, однако появляется возможность утратить рынок продукции, так как не все его потенциальные покупатели имеют шансы выполнить предоплату;

- привлечение изготовителем продукции дополнительных денежных ресурсов из разных источников;

- конкурентоспособность предприятия за счет вложений в производствo, реконструкцию и обновление оснащения, а еще освоение новых рынков сбыта, создание новой продукции и введение инноваций в технологию изготовления продуктов [4, с. 383].

Таким образом, структура основных задач предприятий пищевой промышленности привязывается к балансу предприятий и включает: финансовый анализ и экономическое планирование; снабжение предприятия экономическими ресурсами (управление источниками денежных ресурсов); расположение финансовых ресурсов (управление активами и капиталом компании).

Литература

1. Байнев, В. Ф. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Ф. Байнев, С.А. Пелих. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2009. - с. 25 – 30.

2. Белобородова, В.А. Анализ хозяйственной деятельности [Текст] / В.А. Белобородовой. – М.: Финансы и статистика, 2010. - с. 33 – 42

3. Волкова, О.И. Экономика предприятия [Текст] / О.И. Волкова. – М.: Инфра, 2011. – с. 115-121

4. Шафронов, И. А. Новый подход к эффективности производства [Текст] : учебное пособие / И. А. Шафронов. – М. : Ника-Центр, 2009. - 75

Трухачева И.Ю.

*Магистр, кафедра управления и экономики таможенного дела
Ростовский филиал Российской Таможенной Академии
г. Ростов-на-Дону, РФ*

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ключевые слова: транспортно-логистическая отрасль, логистический оператор, товарный поток, логистическая инфраструктура.

В настоящее время Российский рынок переживает не самое простое время. Сложно сказать существует ли отрасль экономики не почувствовавшая на себе негативное влияние санкций, нестабильной ситуации на валютном рынке и сопутствующим этим процессам сокращениям бюджета.

Рынок логистических услуг Российской Федерации также не остался в стороне. Заметный спад наблюдается во всех отраслях грузоперевозок. Спад, безусловно, спровоцирован экономической нестабильностью в стране. Высокая инфляция, ослабление рубля, сложная международная обстановка, внешнеторговые ограничения, сокращение грузовой базы – здесь целый комплекс причин.

Логистика представляет собой науку о планировании, контроле и управлении разного рода операциями, такими как транспортировка, хранение и другое, которые позволяют в конечном итоге довести сырье или материалы до клиента (потребителя) в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачу, хранение и обработку соответствующей информации [5, с. 58].

Главным фактором выживания в кризисных условиях является возможность гибко подстроиться под конъюнктуру рынка, обеспечить комплексный подход, предоставить клиентам весь комплекс услуг. Так для рынка логистической отрасли стали очевидными две основные тенденции. Первая из них связана с переориентацией транспортно-логистической отрасли с западной части России на регионы Юга и Дальнего Востока. Эта тенденция, прежде всего, ориентирована на внешнеполитические события и изменения основных товарных потоков, поскольку Россия взяла курс на укрепление товарно-экономических отношений с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Вторая тенденция обусловлена ростом интернет-торговли. Этот сегмент рынка в последние годы очень стремительно развивается. По оценкам экспертов, онлайн-торговля уже составляет около 2 % от общего объема оптово-розничного рынка.

Выбирая ту или иную стратегию переориентации или их сочетание, а также проводя политику адаптации транспортно-логистической отрасли к существующим условиям, руководству логистических операторов необходимо грамотно произвести оценку эффективности принимаемых решений.

Предположим, что для компенсации спада объема грузоперевозок логистический оператор выбирает курс на активно развивающийся сегмент интернет торговли. Выбор данного курса, прежде всего, обоснован тем, что не

смотря на нестабильную экономическую ситуацию рынок онлайн-торговли не ждет спада из-за девальвации российского рубля и снижения покупательной способности, полагают отраслевые эксперты и сами интернет-торговцы. Российский рынок устойчив, считают аналитики исследовательской компании eMarketer. В 2015 г. они прогнозируют, что объем российского онлайн-рынка (включая авиабилеты, отели и т. д.) вырастет на 16% до \$24,4 млрд.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупнейших продавцов товаров в интернете на российском рынке) также ждет роста. Но помимо традиционных факторов - распространение интернета и увеличение числа пользователей в регионах - в 2015 г. рынок будет расти в основном благодаря трансграничной торговле. По прогнозам ассоциации, доля зарубежных покупок в 2015 г. может вырасти до 60% с ожидаемых в 2014 году 30-35%. Весь объем рынка e-commerce может составить более 1 трлн руб. в 2015 г. против более 700 млрд руб. в 2014 г., оценивает АКИТ [2].

Выбирая рынок B2C преимущественно основанный на интернет торговле, логистический оператор должен, прежде всего, зарекомендовать себя как оператор способный оказать клиенту весь комплекс услуг. На сегодняшний день далеко не все логистические компании могут предоставить комплексный сервис. У одних компаний нет собственного автомобильного парка, и они пользуются услугами аутсорсинга, другие арендуют складские помещения, третьи не имеют лицензии таможенного представителя. Очевидно, что в данном контексте непросто придется мелким логистическим операторам и за долю в сегменте рынка B2C будут состязаться крупные клиентоориентированные компании, имеющие качественный сервис и хорошую репутацию. Стратегической целью логистических операторов обслуживающих рынок интернет-торговли должен стать качественный сервис. Для этого необходимо четко понимать потребности всех клиентов, находить гибкие решения для компаний-партнеров, создавать максимально удобную для клиента логистическую инфраструктуру, включающую в себя: мощную поддерживающую информационную систему доступную всем участникам логистического процесса; широкую географию доставки; альтернативность способов вручения отправок конечному получателю.

Предварительный анализ состояния логистики в нашей стране свидетельствует о наличии существенных проблем и барьеров [3, с. 38]. Это, в частности:

- недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую инфраструктуру;
- моральный и физический износ транспортной, складской, информационной инфраструктур;
- отсутствие сформированного рынка 3PL-провайдеров;
- недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области логистики и управления цепями поставок;
- несовершенство законодательной и нормативной базы в области логистики;

- отсутствие достоверной и унифицированной статистической отчетности по логистике;

- острый дефицит дипломированных логистов

Показатель качества полностью в руках каждого сотрудника логистической компании как единого механизма оказывающего комплексный сервис. Он крайне дорог (и в финансовом плане и в плане репутации). Каждая вовремя и аккуратно доставленная посылка вносит вклад в развитие, устойчивость и благополучие. Оценка эффективности деятельности компании-участника логистического процесса должна основываться на поддерживающей информационной системе, позволяющие производить комплексный анализ всего механизма доставки. Наиболее распространёнными критериями оценки качества предоставляемых услуг являются:

- своевременность доставки (анализ своевременности доставки производится на основе выгрузок из информационной системы компании в соотношении с заявленными сроками выполнения перевозки);

- своевременность доставки по всем услугам (данный показатель детально раскрывает качество предоставления всех видов услуг, от VIP-услуг до услуг эконом класса);

- своевременность доставки по регионам (предлагая широкую географию доставки важно отслеживать наиболее проблемные регионы для анализа слабых мест и выявления причин невыполнения тех или иных качественных показателей);

- повреждение посылок (в процессе обеспечения логистических операций товары подвергаются различным видам воздействий в результате производственно-технологических операций. Данный факт может привести к повреждению посылок, что в свою очередь найдет отражение на репутации компании, а также финансовых потерях);

- потеря посылок.

Логистика как инструмент транспортной политики в обеспечении роста национальной экономики и российских транспортных организаций в настоящее время является слабо задействованным активом российской экономики на международном и отечественном рынке услуг и товаров [1, с. 16]. Развитие логистики в России целесообразно обозначить в формате отдельного национального проекта. Ведь все совершенствования и серьезные изменения в отрасли могут способствовать тому, что транспортно-логистическая отрасль станет одной из ведущих в отечественной экономике, а значит, соответствующей высоким мировым стандартам.

Литература

1. Елисеев С.Ю., Николашин В.М., Сеницина А.С. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью. Издательство: ФГБОУ, 2013.

2. Ищенко Н. Заграница поможет онлайн-шопингу //Ведомости. 2014. №3733

3. Клименко В.В. Развитие рынка транспортно-логистического сервиса РФ в разрезе формирования логистической инфраструктуры // Логистика сегодня. 2013. № 5.

4. Основные тенденции на логистическом рынке. URL: <http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/02/03/23/31244958> (дата сообщения 03.02.2015).

5. Резер С.М. Логистика. Словарь терминов. М., 2007. 412 с.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Оленева А.В.,

аспирант

Яцечко С. С.,

студент

Оленев К.В.

студент

Волгоградский Государственный Технический Университет

г. Волгоград, Россия

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЫНОК ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ

2014 год стал переломным периодом в экономиках многих стран. Следует отметить, что мировой кризис сказывается на всех сферах человеческой жизни. Особенно сильный ущерб наносится экономике и бизнес-среде. Наиболее часто обсуждаемой темой становится вопрос экономии денежных средств. Как правило, в первую очередь сокращаются расходы на рекламу. Именно поэтому интернет-реклама в кризис становится наиболее актуальным средством распространения рекламной информации. Этому способствует ряд факторов.

Реклама в Интернете имеет несколько преимуществ по сравнению с рекламой в традиционных СМИ:

1. создание презентации продукта или услуги на высоком уровне по сравнительно низкой цене;
2. возможность получать статистику в режиме реального времени и воздействовать на реакцию потребителя с помощью изменения рекламного сообщения для достижения максимального эффекта;
3. обеспечение прямых контактов производителя с потребителем. Такое взаимодействие позволяет продолжить активное обсуждение "плюсов" и "минусов" рекламируемого товара;
4. возможность провести рекламную кампанию без воздействия со стороны конкурирующих марок (например, можно выкупить 100% баннерных показов на десятке тематических интернет-ресурсов, что практически невозможно в традиционных СМИ);
5. создание и поддержание прогрессивного имиджа компании;
6. возможность получения предварительной информации о потенциальных потребителях. [1]

Следует также отметить некоторую смену тенденций в интернет-продвижении. В последнее время баннерная реклама становится менее актуальной в силу того, что потребитель, посещая сайт, настроен на поиск рекламной информации на сайте, оставляя баннерную рекламу без внимания. Также больше неактуален метод продвижения за счет покупки ссылок и вынесения их на более популярный интернет-ресурс, потому что с конца 2014 года поисковые системы изменили подход к продвижению сайта. Теперь в

первые строки поисковой системы сайты выходят по количеству посетителей: чем больше их количество, тем выше позиция сайта. Тем не менее, метод покупки ссылок до сих пор используется интернет-маркетологами, но только на качественных интернет-площадках.

Особенно актуально стало продвижение через социальные сети. Наиболее популярными в России являются социальные сети «Vkontakte.com», «Youtube.ru», «Odnoklassniki.ru», «Instagram», «Twitter». За рубежом – «Facebook», «Youtube.com», «Twitter». [2] Примечательно, что на данных сайтах продвижение осуществляется с помощью групп, публичных страниц и PR: популярные личности, в обмен на бесплатную услугу и денежное вознаграждение, рекомендуют тот или иной товар или услугу. Все эти методы чрезвычайно эффективны, особенно если продукт или услуга действительно интересные и качественные.

Потребители отрицательно относятся к всплывающим рекламным окнам. Многие антивирусные программы включают в себя блокировку всплывающей рекламы, поэтому данный вид продвижения остается по-прежнему непопулярным и не стимулирующим к покупке.

Вирусные видео-ролики, наоборот, по-прежнему актуальны для привлечения внимания к рекламируемому товару или услуге. Рекламные сотрудники с каждым годом совершенствуют технологии съемок и распространения роликов.

В заключении следует сказать, что современная интернет-реклама становится все более востребованным инструментом продвижения. Наличие собственного сайта стало обязательным атрибутом любой развивающейся компании, а его продвижение – неотъемлемой услугой для привлечения прибыли и увеличения продаж. Многие специалисты делают прогнозы, что в дальнейшем популярность у интернет-рекламы будет увеличиваться, и данный инструмент продвижения по мере своей эффективности и массовости будет на одном уровне с телевидением, радио и печатными СМИ, и выступать не только в качестве поддерживающего инструмента продвижения, но и как самостоятельный способ повышения лояльности к продукту или услуге. [3]

Список использованной литературы

1. Арзуманян Анна Борисовна: Тенденции развития интернет-рекламы - [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: <http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/internet-ads-trend.html>

2. Екатерина Фролова: Самые популярные социальные сети в России: - [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: <http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii/>

3. Морозова, И.А. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм инновационного развития экономики / Морозова И.А., Дьяконова И.Б. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2010. - № 2. - С. 78-81.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ

Сердюков В.А.

*к.т.н., доц. Кафедры «Финансовый менеджмент»
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва*

КОРРУПЦИЯ И ЭКОНОМИКА РОССИИ

«Не утверждай, что ты не продаёшься,
если тебя ещё не пытались подкупить» Цицерон.

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин обозначающий использование должностным лицом властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.

Коррупция это коммерциализация прав, делегированных управленцам собственником.

Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренды), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.

Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Факторы, порождающие коррупцию: корысть, стремление жить лучше, экономическая целесообразность, бездуховность.

Вред от коррупции:

1 Неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;

2 Неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики страны;

3 Потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;

4 Потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы государственного аппарата в целом;

5 Разорение частных предпринимателей;

6 Снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;

7 Понижение качества общественного сервиса;

8 Нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко снижает её эффективность;

9 Неэффективное использование способностей индивидов;

10 Вместо производства материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты;

11 Рост социального неравенства;

12 Усиление организованной преступности — банды превращаются в мафию;

13 Ущерб политической легитимности власти;

14 Снижение общественной морали.

Причины, порождающие коррупцию:

- Несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние механизмы сдерживания.

- Двусмысленные законы.

- Незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или завышать надлежащие выплаты.

- Нестабильная политическая ситуация в стране.

- Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти. Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппарата, от политики правящей элиты.

- Профессиональная некомпетентность бюрократии.

- Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией.

- Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., регулирование одной и той же деятельности различными инстанциями.

- Низкий уровень участия граждан в контроле над государством.

Россия — страна, где коррупция превратилась в несущую конструкцию власти, норму взаимоотношений граждан и государства. Это порождает следующие последствия и проблемы:

- Коррупция становится источником новой коррупции.

- Коррупция — гигантская институциональная ловушка. Издержки, сопряженные с преодолением коррупции, воспринимаются как существенно превосходящие текущие издержки от самой коррупции.

- Привыкание к коррупции.

- Коррупция — угроза национальной безопасности, т.к. масштабной коррупцией охвачены все силовые и правоохранительные ведомства, а коррупция в них эквивалентна росту рисков любых других угроз.

•Коррупция — угроза общественной безопасности в частности — неэффективности контроля за соблюдением стандартов в разных областях (строительство, пожарная безопасность, уход за детьми и т. п.).

•Коррупция обуславливает деградацию «человеческого капитала».

•Коррупция разрушает сферу права.

•Коррупция формирует в России аномальную экономику, т.к. в такой экономике перестают действовать фундаментальные экономические законы. При этом невозможно снизить инфляцию стандартными методами, что и подтвердил опыт России 2000-х годов.

Возможные пути борьбы с коррупцией в России:

•Проявление сильной политической воли. Доверие к правительству с самого начала проведения антикоррупционной реформы.

•Аресты коррумпированных чиновников высокого ранга должны показать нетерпимость власти к коррупции.

•Быстрое наступление на коррупцию по всему спектру государственных услуг. Привлечение новых государственных служащих на конкурсной основе.

•Ограничение роли государства в экономике.

•Введение стимулов для честного поведения должностных лиц: более высокие зарплаты при высокой вероятности наказания за коррупцию.

•Тесная координация между разработчиками антикоррупционных мер.

•Адаптация международного опыта к местным условиям.

•Применение новых технологий (таких как онлайн-услуги) и модернизация.

•Последовательное информирование населения о причинах и процессе реформ, расследованиях случаев коррупции и громких арестах подозреваемых в коррупционных делах.

•Увеличение влияния независимых СМИ, чтобы население смогло получать правдивую информацию, в том числе о коррупции.

•Создание политических партий, которые бы имели значительную поддержку на парламентских выборах 2016 года, выдвижение кандидатов на муниципальных выборах, то есть формирование пула новых политических лидеров.

•Привлечение большего количества людей (особенно из так называемого креативного класса) к участию в социальных и гражданских проектах.

•Создание авторитетной независимой общественной организации, которая бы смогла взять на себя расходы, связанные с борьбой с коррупцией.

При этом следует учитывать успешные антикоррупционные примеры из-за рубежа, в том числе примеры Италии, Гонконга и Сингапура:

•независимость судебной системы и неотвратимость наказания за участие в коррупционных сделках;

•амнистия для чиновников и олигархов, которые будут готовы легализовать свои активы, предварительно заплатив значительный налог;

•прозрачность в принятии государственных решений;

- создание специального независимого антикоррупционного агентства;
- меритократия – привлечение государственных служащих на конкурсной основе;
- частая ротация должностных лиц, мониторинг коррупции во всех государственных учреждениях;
- создание монетарных и немонетарных стимулов для честных чиновников.

Литература

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года

Якубович В.Л.

Студентка 3 курса

*Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет
г. Санкт-Петербург, РФ*

RFID - NEW LEVEL OF DEVELOPMENT

Summary. The market economy and fierce competition are the mechanisms that allow the manufacturer to stop, he must constantly evolve in order to remain interesting to your consumers. In this regard, the foreground the problem of reducing the cost of production and reduce the production cycle. In connection with this very important new technology to identify the objects.

Keywords: RFID; Radio Frequency Identification; new technology.

Innovative design, new original technological solutions become a source of competitive advantage developing companies. So RFID (Radio - frequency identification) seemingly small step in technological developments that have profoundly changed the lives of millions and even billions of people worldwide. What is RFID tags, and the impact they have on the production?

RFID is a method for automatic identification of objects using radio signals are read from or written data stored in the so-called transponders or RFID tags. [1, с.20]

The area of using RFID tags is incredibly wide from logistics to medicine and from industry to livestock. In the production of these technologies provide opportunities and, according to experts, the compound annual rate of growth of the RFID market in Russia in the period from 2008 to 2010 exceeded 19%. [4]

In the Manufacture of RFID tags help in the management and control of industrial processes, such as automatic sorting, accounting products. RFID readers can be installed at all points of entry / exit of the enterprise, forming a kind of "RFID gate" that allows you to capture every last them through the unit showing all necessary information, including the passage of the object.

In warehousing enterprise RFID technology is effectively used to search for objects using remote reading facilities.

Also RFID allows getting information from big quantity of objects. Moreover, rfid-technology differs from tradition code by receiving data from a large number of objects.

Another important advantage is the amount of data storage, long term work, resistance to environmental influences.

Today, there are many examples of the application of RFID technology in practice. For example, BMW Group assembles models of cars 3-series using RFID technology. In the production of "Mars" is the tracking of the package during production and on the finished goods warehouse. «WalMart» demanded from its largest suppliers in the USA to implement RFID technology for supply chain management.

If we talk about the cost of this technology, given the prices for one label 0,2 Euro, 5 thousand units will cost the company together with the introduction of about 100 000 rubles. [2]

However, despite all the advantages of RFID, labeling, generated considerable controversy, criticism and even a boycott of goods. Here are three main problems associated with this technology-related privacy

Firstly, the buyer may not even know about the presence of RFID tags. Or is unable to remove it. Secondly, the data from the tags can be read remotely without the knowledge of the owner. Thirdly, if the tagged item is paid by credit card, it is possible to unambiguously associate a unique identifier with the buyer label.

As a result I would like to note that RFID technology today is one of the most developing areas in the field of automatic identification of objects, the advantage of which is to protect against theft, the availability of complete information about the product, electronic monitoring of product, save time on in-process actions, reduction of staff, the opportunity to reduce the cost of production.

Библиографический список

- 1) Финкенцеллер К. RFID технологии. – СПб.: Додека XXI век, 2010. - 496 с.-С20
- 2) Технологии RFID [электронный ресурс] URL: <http://www.rfid-card.ru>
- 3) Что такое RFID? [Электронный ресурс] URL: http://markerovka.ru/state/what_is_rfid.html
- 4) RFID технологии [Электронный ресурс] URL :www.tendo.ru

Яшина О. Н.

к.э.н., доцент кафедры зарубежного регионоведения департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского Федерального университета г. Екатеринбург, РФ

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На протяжении последних двух десятилетий внешняя торговля, прямые зарубежные инвестиции, технологические и управленческие заимствования имели большое значение для обеспечения высоких темпов экономического роста российской экономики. Благоприятная экономическая конъюнктура способствовала стабильному притоку финансовых ресурсов в экономику,

повышению внутреннего производства и уровня жизни населения. В начале 21 века импорт товаров обеспечивал до $\frac{2}{3}$ прироста ВВП. Внешние рынки поглощали 11-14% производимой в России продукции. Прямые иностранные инвестиции в последние годы приносили от 9 до 16% всех капиталовложений в основные фонды. До кризиса 2008 г. 46% ресурсов розничной торговли формировалось за счет импорта. По некоторым оценкам, за период с 2001 по 2007 гг. величина полученных страной ценовых выигрышей составила 121 млрд. долл., что эквивалентно 3,5% суммарного ВВП за эти годы.

Значителен вклад импорта и в обеспечении производственных и инвестиционных процессов в российской промышленности. Ввоз машиностроительной продукции накануне кризиса 2008 г. составил 83% к объему отечественного производства, химической – 76%, металлургической – 12%. Физический объем закупок машин, оборудования и транспортных средств увеличился за этот период в 5,4 раза, текстильных изделий и обуви – в 4,4, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – в 1,9 раза. [1, с. 13]

Объем российского импорта в 2007 г. был максимальным. В последующие годы наблюдалось его постоянное снижение. Однако даже тогда Россия не входила в число крупнейших импортеров мира. По импорту на душу населения (1571,2 долл.) Россия уступала всем ведущим импортерам. Так, для США этот показатель составлял в 2007 г. 6521,2 долл., для Германии – 12815,7 долл., для Франции – 9 684,1 долл. Для развивающихся стран, имевших сопоставимый с российским ВВП на душу населения (Ботсвана и Малайзия) соответственно 2 146,3 и 5 531,9 долл. на душу населения [2, с. 34].

Известно, что воздействие импорта на внутренний рынок неоднозначно. С одной стороны, он возмещает объективно недостающие товары и решает важные социально-экономические задачи; с другой, - вытесняет с рынка отечественного производителя, поскольку многие виды отечественной продукции не выдерживают конкуренции с зарубежными ни по качеству, ни по цене. Издержки, например, сельскохозяйственных производителей в среднем на 20% превышают выручку, ежегодно на полях остается до 15% выращенного урожая, еще 10-13% теряется из-за использования отсталой техники. В то время как заводы продолжают производить сельскохозяйственную технику, схожую по параметрам с аналогами 30-40-летней давности. Не отвечает современным требованиям и уровень перерабатывающей промышленности. Выработка продукции из тонны сырья на 20-30% меньше, чем в развитых странах. [3, с. 14]

Оценивая позиции зарубежных производителей на российском рынке, следует иметь в виду одно важное обстоятельство: характер российских товарных рынков. Они относятся к категории развивающихся, несовершенных по определению. На большинстве из них, в отличие от рынков развитых, конкуренция либо очень низка, либо вовсе отсутствует. Так, согласно проведенному в 49 регионах России обследованию более 1000 предприятий пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной отраслей, химии и фармацевтики, металлургии и машиностроения, примерно 20% из них вообще не испытывает серьезного конкурентного давления на рынках сбыта, а почти

третья часть - конкурирует только с российскими производителями. Следовательно, половина российских предприятий находится вне глобальной конкуренции, то есть ориентирована только на внутренний рынок.

При этом 30% из этого числа поставляет большую часть своей продукции потребителям своего же региона. [4, с 17]. Другими словами, импорт никак не препятствует развитию отечественной продукции, обращающейся на половине российских рынков.

Тенденция к относительной либерализации внешнеторгового режима, обусловленная в значительной мере переговорами о вступлении России в ВТО, преобладала вплоть до начала кризиса 2008 г. В 2007 г. были приняты «Основные направления таможенно-тарифной политики на 2008-2010 гг.». Документ предполагал последовательное снижение ставок импортных пошлин в соответствии с договоренностями, принятыми на переговорах в ВТО. В частности, предусматривалось: 1) снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа с 12,9% до 11,5%, на промышленные товары с 10% до 7,6%; 2) снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на «прогрессивное технологическое оборудование, не имеющее отечественных аналогов»; 3) введение на постоянной основе беспошлинного режима ввоза технологического оборудования, ставки таможенных пошлин на которое были временно отменены в 2006 г.; 4) отмену экспортных пошлин на товары химического синтеза, готовую продукцию деревоперерабатывающего комплекса, включая пиломатериалы и целлюлозу. Одновременно предполагалось с 1 января 2009 г. ввести запретительную пошлину на экспорт необработанной древесины.

По мнению экспертов, будь эти меры исполнены, они устранили бы неоправданный перекосяк внешнеторгового регулирования в пользу фискальных целей.

Однако с началом кризиса 2008 г. внешнеторговая политика России вновь приобретает ярко выраженный фискально-протекционистский характер. Можно предположить, что собственно «защита национальных производителей от иностранной конкуренции» путем возведения торговых барьеров является не более чем популистским прикрытием фискальных целей правительства. Более того, внешнеторговая политика становится все менее предсказуемой.

С 2014 г. наблюдается устойчивая тенденция к росту протекционизма в торговле с зарубежными партнерами, в том числе через импортозамещение. Последнее означает переориентацию отечественного потребителя с импорта товаров инвестиционного и потребительского назначения на отечественную продукцию. Можно назвать три наиболее существенные причины этой переориентации: во-первых, ухудшение условий торговли России из-за снижения цен на нефть на мировом рынке. Финансовых возможностей для поддержания относительно высокого уровня импорта становится все меньше.

Во-вторых, девальвация рубля и соответствующее удорожание импорта привели к падению спроса на него в потребительском секторе и возникновению проблем у предприятий, использующих импортное оборудование, комплектующие и сырье.

В-третьих, введение США и странами ЕС секторальных санкций в отношении нефтедобывающей промышленности, предполагающих запрет на передачу России технологий и поставок оборудования, а также запрет на поставки «технологий двойного назначения», т.е. тех, которые могут быть использованы в военной промышленности. Так, доля стран, введших санкции, в импорте РФ составляет, например, по машинам и оборудованию – 73%, сельскохозяйственным машинам и оборудованию – 75%, подшипникам и их деталям – 63%, лазерным и другим высокоточным станкам – 68% [5, с. 17].

В-четвертых, введение административного запрета на ввоз товаров из стран – основных поставщиков товаров на российский рынок. Указом президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» введен запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Норвегии, Австралии и Канады. Эмбарго наложено на поставки говядины, свинины, курятины, рыбы и морепродуктов, молока и сыров, овощей и фруктов.

В качестве реакции на возникшие проблемы с удорожанием импорта или возможностью его исчезновения (ситуация «идеального шторма») министерство промышленности и торговли представило программу импортозамещения критически важных технологий к 2016-2018 годам для 18-ти отраслей промышленности (629 конкретных проекта). [6, с. 41] Однако, полная замена импортного оборудования и технологий на отечественные аналоги или аналоги из стран, не поддержавших секторальные санкции против России, например, в нефтегазовой отрасли, по мнению специалистов, возможна лишь к 2020 году. [7, с. 36]. К тому же самой массовой проблемой импортозамещения отечественные компании считают отсутствие отечественных аналогов оборудования и сырья приемлемого качества.

Импортозамещение, но не полное вытеснение импорта, бесспорно, вещь необходимая. Однако для его реализации необходимы время, предсказуемая экономическая политика и финансовые ресурсы государства.

Литература

1. Оболенский В. Роль внешнего фактора в экономическом развитии России // МЭиМО, 2008, № 5, с. 13.
2. Оболенский В. Антикризисные меры регулирования импорта. // МЭиМО, 2009, № 10, с. 34.
3. Королев И., Жуковская В., Чертко Н. Импорт и продовольственная безопасность России. // МЭиМО, 2007, № 11, с. 14.
4. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. Доклад ГУ – ВШЭ. // Вопросы экономики, 2007, № 3, с. 17.
5. Жога Г. Огороды и камни. // Эксперт-Урал, 2014, № 44, с. 17.
6. Цухло С. Как победить засилье импорта. // Эксперт, 2015, № 12, с. 41.
7. Пыжьянова В. Технологическая безопасность в опасности. // Эксперт, 2014, № 44, с. 36.

ЭКОНОМИКА ТРУДА

Мамбетова Л.Р.

аспирант

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет

г. Уфа, РФ

ОХРАНА ТРУДА КАДРОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Каждый работник сельского хозяйства имеет право на труд отвечающим требованиям безопасности и гигиены. За охраной труда и здоровья работников сельского хозяйства следит правовое законодательство, которое обеспечивает соответствующие условия труда, безопасность жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых функций.

Работа механизаторов в сельском хозяйстве непосредственно связана с сельскохозяйственной техникой. На сельскохозяйственных организациях применяется различное оборудование, машины, техника, которые при неправильном или неосторожном использовании могут причинить вред человеку. По данным Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, из общего числа несчастных случаев, произошедших на сельскохозяйственных работах, большое количество занимают те, которые связаны с пуском двигателя.

Рассмотрим удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве по видам экономической деятельности в Республике Башкортостан за период с 2011 по 2013 гг.

Таблица 1 Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве по видам экономической деятельности в общем числе пострадавших в Республике Башкортостан за 2011-2013 годы

Вид экономической деятельности	Удельный вес, %		
	2011 год	2012 год	2013 год
Всего по республике	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	11,5	7,7	10,2
Добыча полезных ископаемых	4,4	2,2	6,4
Обрабатывающие производства	44,4	51,7	40,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2,2	3,2	3,5
Строительство	13,2	9,7	10,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1,6	1,1	1,9
Транспорт и связь	14,0	10,6	10,7

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2,3	3,1	4,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5,3	5,7	7,1

Как видно из данных таблицы 1, удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве в сельском хозяйстве в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился с 7,66 % до 10,2%.

Наряду с этим в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства число пострадавших с летальным исходом увеличился: в 2013 г. погибли 13 человек против 6 в 2012 году.

Наиболее распространенные опасные действия механизаторов, приводящие к их травмированию при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственных машин:

- использование машин, оборудования, инструмента не по прямому назначению и в неисправном состоянии;
- несоблюдение требований инструкций по охране труда, технических описаний и инструкций по эксплуатации;
- работа без средств индивидуальной защиты или в специальной одежде, не соответствующей требованиям инструкций по охране труда;
- выполнение работ при неблагоприятных атмосферных условиях (гроза, ураган, град и т.п.);
- выполнение работ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и др.

Трактора, автомобили, оборудование и другая сельскохозяйственная техника должны применяться только в тех технологических процессах, для которых они предназначены, в соответствии с паспортными характеристиками. В исключительных случаях они могут применяться на работах, которые изначально официально признаны безопасными. Эксплуатировать любую сельскохозяйственную технику имеют право только лица, имеющие специальную профессиональную подготовку.

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан серьезное внимание уделяется повышению квалификации работников сельского хозяйства. Так, для механизаторов сельскохозяйственных организаций проводятся курсы повышения квалификации. Цель организации таких курсов – повышение квалификации, уровня знаний по технике безопасности на рабочих местах, в полевых условиях, закрепление правил техники безопасности и дорожного движения.

Анализ уровня квалификации механизаторов сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан за период с 2007 по 2013 гг. показал, что в 2007 г. из общего числа механизаторов квалификацию I и II класса имели 57,3%, а в 2013 г. – 59,5% механизаторов, т.е. за рассматриваемый период удельный вес механизаторов I и II класса возрос на 2,2 п.п.

В сельскохозяйственном производстве важное значение имеет создание безопасных и комфортных условий труда и обеспечение контроля за их соблюдением. Работодатель должен предусмотреть меры, которые исключают влияние на работника опасных и вредных производственных факторов. Это способствует сохранению высокой работоспособности трудящихся, основанной на заботе о здоровье человека. Также это способствует заметному росту производительности труда на сельскохозяйственном предприятии, что сказывается на экономической эффективности всего сельскохозяйственного производства.

Литература

1. Охрана труда в сельском хозяйстве. Ю. А. Гусак-Катрич// Альфа-Пресс, 2007. – 176 с.
2. Труд и занятость в Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2014. – 107 с.

Графодатская А. Г.
студентка 5 курса

*Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и электроники
г. Москва, РФ*

Поникаров В.А.

*к.т.н., профессор кафедры менеджмента
Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и электроники
г. Москва, РФ*

КРИ КАК МЕТОД РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Современные организации стремятся к постоянному повышению эффективности своей деятельности. Однако в условиях кризиса проводить серьезные мероприятия по изменению методов производства или каналов распределения не представляется возможным. В конце 2014 – начале 2015 года большинство организаций признало влияние нового кризиса на их деятельность. По данным сайтов трудоустройств, на изменение ситуации на рынке труда серьезно повлияли макроэкономическая нестабильность в стране и колебания на валютных рынках. Начиная со второго квартала года, на московском рынке труда наметились негативные тенденции: рост количества вакансий замедлился, а в какие-то месяцы их число даже снижалось. Увеличилась конкуренция при поиске работы. Работодатели все чаще стали искать пути сокращения расходов за счет уменьшения социальных пакетов, сокращения и замораживания зарплат, а также снижения численности персонала.

Анализ показывает, что на рынке труда произошло массовое высвобождение персонала. При этом в первую очередь сокращения произошли в административно-обслуживающем персонале. Так по результатам 2014 года

наибольший прирост числа резюме был отмечен именно в этой профессиональной области (на 36%). При этом снижение спроса на административно-обслуживающий персонал произошло на 9% [1]. Более подробная динамика представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение вакансий в Москве в профессиональных сферах в 2014 году в % соотношении к 2013 году

С начала года динамика вакансий административного персонала продолжает быть негативной (за январь-февраль 2015 года количество вакансий сократилось на треть). Данное состояние рынка ожидалось ещё до массовых сокращений. Так по результатам опроса, в 4 квартале 2014 года большинство респондентов отмечали предстоящие сложности с поиском нового места работы (см. рис. 2) [2].

Источник: ВЦИОМ, IV квартал 2014 года

Рисунок 2 – Результаты опроса ВЦИОМ в IV квартале 2014 года

После проведенной оптимизации штата большинство работодателей планирует, что оставшийся персонал будет работать эффективнее. Считается, что для стимулирования персонала необходимы постоянные денежные поощрения. На данный момент большинство методов оплаты труда построены на фиксированных выплатах и периодическом премировании, критерии которого зачастую выбираются руководителями самостоятельно, что становится причиной межличностных конфликтов [3, с. 105]. Однако в условиях кризиса появилась потребность совмещать разнообразные методологии по повышению заинтересованности персонала по методам премирования и по методам оценки их деятельности. Одним из наиболее эффективных методов является КРІ.

КРІ - система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей [4, с. 128-135]. Их использование дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации корпоративной стратегии. КРІ позволяет производить контроль деловой активности сотрудников и организации. В зависимости от стратегии организации различают разные КРІ. В основном их применяют для определения результативности работы административно-управленческого персонала. Благодаря КРІ руководители могут контролировать показатели эффективности каждого сотрудника, сопоставлять производительность их труда, а также курировать этапы реализации ими главной задачи и достижение ключевых целей организации [5, с. 23]. Ещё одной положительной особенностью является упрощение системы расчета с сотрудниками. В условиях кризиса затраты времени на увольнение и перераспределение средств могут стать ключевыми для выживания организации.

Так в ГУП «Мосгортранс» в начале 2015 года произошло массовое высвобождение персонала (происходит слияние филиалов и уменьшение административного персонала). Однако наибольшие трудности возникали при расчете с сотрудниками. Необходимость проводить аттестацию большого количества персонала занимала много времени и требовала больших финансовых затрат. В результате росли убытки автокомбинатов, а реальные улучшения намечались только через 6-12 месяцев. Наблюдая негативную динамику, было принято решение продолжить сокращения, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем (сокращения административного штата ГУП «Мосгортранс» составят дополнительно 15%) [6].

При наличии метода оценки результатов деятельности персонала по системе КРІ все процедуры можно было бы осуществить гораздо быстрее и эффективнее. Во-первых, результативность каждого сотрудника оценивается за 2-3 дня (вместо недели), что упрощает выбор кандидатов на увольнение. Во-вторых, упрощается система расчета с сотрудниками. Так при линейных методах оценки персонала при перерасчете выплат на каждого сотрудника тратится 4-5 часов рабочего времени. При системе КРІ этот показатель сокращается до одного часа. Кроме того, КРІ показывает четкую динамику уровня профессионализма всего персонала, благодаря чему легко планировать

потребность в переобучении и повышении квалификации. Это упрощает планирование бюджета, что также становится особо актуальным для государственных предприятий в условиях кризиса.

Таким образом, система КРІ становится все более актуальной для организаций. Она помогает улучшить квалификацию всей кадровой службы и повысить эффективность деятельности административно-обслуживающего персонала. Кроме того, организации становятся более мобильными и легко реагируют на колебания рынка труда, что может стать ключевым фактором выживания в условиях кризиса.

Литература

1. www.hh.ru
2. www.wciom.ru
3. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М.: Прогресс, 2012.
4. Ильясов Ф.Н. Тарифная сетка, система грейдов на основе закона Вебера // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 6.
5. Панов М.М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе КРІ. - М.: Инфра-М, 2013.
6. www.mosgortrans.ru

Сайфуллина А.Ф

магистрант

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет

г. Уфа, РФ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Одним из важных условий роста экономической эффективности аграрного производства является повышение производительности труда. Показатель производительности труда – важнейшая экономическая категория, которая характеризует продуктивность трудовой деятельности, соотношение измеренного тем или иным способом количества произведенной продукции и потребованных затратами ресурса труда. Рост производительности труда в этом ее понимании является одним из определяющих факторов увеличения реального объема производства. Рост производительности труда в сельском хозяйстве имеет особые формы проявления. Это связано с влиянием на уровень производительности труда природных условий и социальной структуры отрасли. Использование системы показателей для определения уровня производительности труда осуществляется с учетом следующих особенностей сельскохозяйственного производства:

– в сельском хозяйстве бывают годы с благоприятными и неблагоприятными погодными условиями. Вследствие этого годы бывают более урожайными и менее урожайными. Поэтому при равных затратах труда могут быть неодинаковые результаты. В силу этого при исчислении производительности труда нужно брать данные не за год, а за ряд лет;

– в сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с периодом производства. Годовые затраты труда оцениваются по результатам хозяйственного года. В силу этого производительность труда в предприятиях принято исчислять по результатам работы за год.

Важное значение в повышении производительности труда имеет материальная заинтересованность в результатах труда. На сельскохозяйственных предприятиях оплата труда и материальное стимулирование должны строиться в зависимости от количества и качества произведенной продукции, сокращения затрат на ее единицу. Оплата труда должна заинтересовывать работников в конечных результатах производства.

В условиях непрерывного укрепления и совершенствования материально-технической базы сельского хозяйства важное значение имеют квалифицированные специалисты, способные обеспечить высокоэффективное использование сложных машин и внедрение других достижений научно-технического прогресса.

Разработка, производство и введение в хозяйственный оборот сельского хозяйства техники нового поколения с существенно более высокими технико-экономическими параметрами, современных механизированных технологий и форм организации использования машинных агрегатов, является основой вывода сельскохозяйственного производства на необходимые объемы производства отечественной продукции, кардинального повышения ее конкурентоспособности [1, С. 119].

Рост производительности труда иногда определяют как фактор негативно влияющий на занятость населения, подразумевая, что для выпуска того же объема продукции потребуется меньшая численность работников. Однако если с некоторой степенью условности это положение можно признать верным для краткосрочного периода, то рассматривая общую тенденцию, в долгосрочном периоде повышение производительности труда создает предпосылки для расширенного воспроизводства, экономического роста, что повышает гарантии занятости и улучшает условия найма.

Литература

1. Экономика сельского хозяйства / В.Т. Водяников, Е.Г. Лысеко, А.И. Лысюк и др.; Под ред. В.Т. Водяникова. – М.: КолосС. – 2008. – 390 с.
2. Экономика труда: под ред. проф. А.М. Асалиева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 336 с.

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ

Морунов В.В.

к.э.н., старший преподаватель

Лениногорского филиала ФГБОУ КНИТУ-КАИ, г. Бугульма

О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

После вступления в законную силу Федерального закона N 402-ФЗ от 6 декабря 2011г. "О бухгалтерском учете" [6] у организаций возникла обязанность осуществления внутреннего контроля за ведением бухгалтерского учета. Внутренний контроль (ВК) служит одним из инструментов снижения и налоговых рисков - рисков ошибок при расчете и перечислении в бюджет налоговых обязательств, а также излишних расходов в виде штрафных санкций и пеней за нарушения норм налогового законодательства.

Налоговый контроль традиционно рассматривается в качестве государственной функции. Вместе с тем по мере совершенствования налогового администрирования формируется и развивается система внутреннего налогового контроля хозяйствующих субъектов как совокупность процедур, направленных на выявление, исправление, предотвращение ошибок в налоговых расчетах, оценку налоговых последствий хозяйственных операций компании и минимизацию налоговых рисков. Глава 14 «Налоговый контроль» части 1 НК РФ, как и сам НК РФ не содержит норм, прямо регулирующих внутренний налоговый контроль и налоговые риски. Поэтому организация такого контроля, как части системы ВК, требует соответствующего понимания такой необходимости со стороны руководства предприятия и должной нормативной регламентации внутри организации.

Исследование определений понятия «налоговый риск», представленных отечественными авторами, позволило выделить следующие основные характеристики налогового риска:

1) Налоговые риски имеют неблагоприятные последствия для налогоплательщика и (или) налогового агента в виде потерь различного характера, которые выражаются в ухудшении финансово-хозяйственной ситуации в организации в результате возможной уплаты налоговых доначислений и штрафов, снижения оборота средств в результате действий налоговых органов (например, арест расчётных счетов), и других санкций финансового характера;

2) Налоговые риски возникают в процессе исчисления, начисления и уплаты налогов (при наличии существенной вероятности проведения налоговой проверки);

3) Налоговые риски связаны с нехваткой информации (правовой, финансово-хозяйственной, прочей) (в данном случае – к такой «нехватке» возможно отнести также и постоянно изменяющееся налоговое законодательство);

4) Налоговые риски появляются в результате действий (бездействия)

субъектов налоговых правоотношений;

5) Налоговые риски связаны с возникновением (возможным возникновением) налоговых правоотношений их субъектов.

На наш взгляд к последствиям налогового риска можно отнести:

- проведение мероприятий налогового контроля (включающие камеральные, выездные, внеплановые, дополнительные проверки);
- арест активов (прежде всего – расчётных счетов);
- доведение налогоплательщика и (или) налогового агента до банкротства;
- увеличение налогового бремени (включая отмену налоговых льгот);
- приостановление деятельности налогоплательщика и (или) налогового агента;
- исключение налогоплательщика и (или) налогового агента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- снижение и (или) потеря оборачиваемости и ликвидности налогоплательщика и (или) налогового агента;
- применение мер в виде доначисления недоимки, пеней и штрафов;
- применение мер административной ответственности для налогоплательщика и (или) налогового агента, и (или) его должностных лиц;
- уголовного преследования должностных лиц налогоплательщика и (или) налогового агента;
- применение мер налоговой ответственности для налогоплательщика и (или) налогового агента, и (или) его должностных лиц;
- занесение лиц в специальные реестры (реестры фирм-однодневок, реестр массовых руководителей, реестр массовых юридических адресов, и др.);
- прочие последствия.

Внутренний налоговый контроль служит одним из инструментов снижения риска ошибок при расчете налоговых обязательств, а также излишних расходов в виде штрафных санкций и пеней за нарушения норм налогового законодательства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 82 «Общие положения о налоговом контроле» Главы 14 «Налоговый контроль» Части 1 Налогового кодекса РФ - налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ [4].

Кроме того, необходимо отметить, что немаловажную роль в обеспечении эффективности системы внутреннего контроля в организации сегодня играет налоговый учет. Многие отечественные ученые-экономисты (например, д.э.н., проф. Куликова Л.И., д.э.н., проф. Рассказова-Николаева С.А.) имеют точку зрения, что информационной основой для налогового учета в РФ являются информация и данные, используемые для ведения бухгалтерского учета. Говоря о налоговом учете в системе внутреннего контроля, стоит обратить внимание, что налоговый учет как отдельная от бухгалтерского учета категория получил в РФ достаточное внимание, благодаря нормативному закреплению в ст. 313 Налогового кодекса РФ (часть 2, глава 25 «Налог на прибыль организаций»). До этого о его самостоятельности в отечественной научной литературе упоминали

намного реже и закрепления на законодательном уровне не имел.

Итак, в соответствии с нормами ст. 313 НК РФ, налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ [5]. Таким образом, мы видим, что налоговое законодательство использует термины и определения, используемые при осуществлении норм бухгалтерского законодательства, например, первичные документы, т.к. в НК РФ не содержится понятия «первичный документ для целей налогового учета». При всем этом, необходимо отметить, что такое закрепление регламентируется ст. 11 части 1 НК РФ: «1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ» [5].

По ст. 313 НК РФ подтверждением данных налогового учета являются: 1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 2) аналитические регистры налогового учета; 3) расчет налоговой базы [5].

При этом необходимо невозможно не отметить важность налогового учета для системы внутреннего контроля, которую можно свести к очевидному: правильная организация системы бухгалтерского учета приведет к минимизации налоговых рисков и эффективности в части налогового администрирования на уровне организации, а также повысит привлекательность для контрагентов, старающихся минимизировать налоговые риски своей организации. Кроме того, нельзя не отметить, что налоговый учет выполняет и дублирующую контрольную функцию, позволяющую правильно посчитать налоговые обязательства организации и организовать исключение проблем с контролирующими органами.

Список литературы

1. Морунов В.В. Налоговые риски в системе внутреннего контроля в организации // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции "Пути применения научных достижений: тенденции, перспективы и технологии развития в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, истории, культурологии, искусствоведении, языкознании, природопользовании, растениеводстве, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицине, филологии, философии, социологии, математике, технике, физике, информатике, градостроительстве", 13-14 февраля 2015 года, г. Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во "КультИнформПресс", 2015. - 213с. - с. 124-125

2. Морунов В.В. О категории «система внутреннего налогового контроля» и её толковании // Современные тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 ноября 2014г.: в 14 частях. Часть 8. Тамбов: ООО "Консалтинговая компания Юком", 2014. 168 с. - с. 90-91

3. Морунов В.В. Процедуры внутреннего налогового контроля в организации // Современные тенденции в образовании и науке: сборник

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 ноября 2014г.: в 14 частях. Часть 8. Тамбов: ООО "Консалтинговая компания Юком", 2014. 168 с. - с. 96-97

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015);

6. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Гринкевич А.М.

*к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и налогообложения
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г.Томск, РФ*

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

С 1 января 2012 года в РФ создаются консолидированные группы налогоплательщиков (КГН). В соответствии с Российским законодательством, КГН – это добровольное объединение организаций в целях формирования единого финансово-хозяйственного результата и уплаты налога на прибыль организаций от группы в целом[1].

В настоящее время в российской налоговой системе действует 16 консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), включающих крупнейших налогоплательщиков в сфере добычи и переработки нефти, газа, атомной промышленности, телекоммуникаций, связи и других.

Отметим, что введение института консолидированных налогоплательщиков в России преследовало следующие цели:

1) приблизить российскую систему налогообложения в отношении крупных консолидированных налогоплательщиков к зарубежным стандартам организации налогового администрирования;

2) использовать консолидированное налогообложение как один из механизмов борьбы с вывозом капиталов и оптимизацией налогообложения посредством трансфертного ценообразования;

3) повысить эффективность функционирования российских организаций, взаимосвязанных между собой единым производственно-торговым циклом.

Проявившийся в России огромный интерес к созданию консолидированных групп налогоплательщиков, связан с существенными преимуществами, получаемыми как отдельными участниками, так и группой в целом.

Среди неоспоримых преимуществ, подчеркиваемых многими авторами, можно выделить следующие:

- упрощается налоговая отчетность крупнейших организаций, и, следовательно, снижаются затраты на корпоративное налоговое администрирование;

- снижается налоговая нагрузка по налогу на прибыль на участников КГН за счет сальдирования общего финансового результата;

- повышается экономическая эффективность группы в целом и её конкурентоспособность на рынке;

- компаниям, входящим в группу, частично облегчается контроль цен по сделкам в части платежей по налогу на прибыль.

Однако третий год практической реализации нового механизма налогообложения на основе создания КГН выявил и ряд недостатков, которые можно условно разделить на две группы:

1) недостатки, обусловленные порядком и условиями реализации в России института КГН (ограничивающие возможности и эффективность КГН);

2) недостатки, обусловленные последствиями введения института КГН (конфликты финансовых интересов между заинтересованными сторонами: государством в целом, консолидированными налогоплательщиками и отдельными территориями).

Итак, сравнение с порядком налоговых консолидаций в развитых зарубежных странах, имеющих значительный опыт в применении данного механизма, позволяет утверждать, что для российской налоговой системы характерны завышенные критерии (пороги вхождения) для возможных участников КГН.

Так, участниками консолидированной группы налогоплательщиков могут быть только взаимозависимые российские организации, при этом доля непосредственного или косвенного участия одной организации в уставном капитале других организаций должна составлять не менее 90 процентов (в развитых зарубежных странах она составляет от 50 до 90 процентов); предусматривается объединение только крупнейших налогоплательщиков, то есть: совокупная сумма налогов организаций (налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов) – участников группы должна превышать 10 млрд. руб.; суммарный объем выручки быть не менее 100 млрд. руб.; совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря должна превышать 300 млрд. руб.; участники не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации; размер чистых активов, рассчитанный на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, должен превышать размер уставного капитала и другое.

Это означает возможность использования данного режима только крупнейшими налогоплательщиками и только российскими организациями-резидентами.

Далее, можно говорить об определенной ограниченности модели: налоговая консолидация осуществляется только по одному налогу – налогу на прибыль организаций, что снижает возможную эффективность модели и результативность особого порядка администрирования КГН.

Межрегиональный характер консолидированной группы налогоплательщиков привел к изменениям устоявшегося порядка распределения налога на прибыль между региональными бюджетами, что спровоцировало непредсказуемость поступлений по налогу на прибыль и возникновению конфликтов интересов.

Модель провоцирует конфликты интересов между: а) отдельными субъектами РФ; б) между корпоративными, собственническими интересами участников налоговой консолидации и интересами общества в лице государства, поскольку макро-экономической целью создания КГН должен

быть прирост социально-экономической результативности от функционирования организаций – участников группы, дополнительное привлечение капитала в российскую налоговую юрисдикцию, а не налоговая оптимизация.

Финансовыми последствиями создания КГН стало, во-первых, общее снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, входящих в состав КГН, и, во-вторых, последовавшему вслед за созданием КГН хаотичному и мало предсказуемому изменению размеров доходов по налогу на прибыль, поступающих в бюджеты субъектов РФ (табл. 1, источники информации [2, 3]).

Кроме того, существенно снижаются возможности прогнозирования налоговых поступлений по налогу на прибыль налоговыми администрациями соответствующих территорий.

Таблица – 1. Анализ начислений по налогу на прибыль организаций (НП) по консолидированным группам налогоплательщиков и доли налога на прибыль, поступившего в консолидированный бюджет по федеральным округам РФ в 2012-13 гг.

Округ	Начислено НП по КГН за 2012 год, млн. руб.	Начислено НП по КГН за 2013 год, млн. руб.	Темпы роста (снижения) налоговых поступлений, %%	Доля НП, поступившего от КГН в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета субъектов округа за 2013 г., %	Доля поступившего НП, в общем объеме налоговых доходов в консолидированного бюджета субъектов округа 2013 г., %
Центральный федеральный округ	167 576, 5	114 795, 1	-31,5	5,2	32,3
Северо-западный федеральный округ	30 758, 4	52 337, 5	170	7,8	28,4
Северо-кавказский федеральный округ	6 149, 8	5 607, 5	-8,8	5,3	18,5

Южный федеральный округ	23 501, 3	22 727, 1	-3,3	6,1	22,9
Приволжский федеральный округ	57 548, 2	53 632, 2	-6,8	5,6	26,5
Уральский федеральный округ	103 847, 8	90 562, 5	-12,8	13,6	31,9
Сибирский федеральный округ	24 873, 7	37 336, 0	150	5,7	23,2
Дальневосточный федеральный округ	17 768, 6	20 240, 7	114	5,9	28,3

Таким образом, процессы глобализации экономики неизбежно затрагивают и системы налогообложения. В этой связи является неизбежным совершенствование Российской налоговой системы, введение давно апробированных в развитых зарубежных странах особых институтов и методов налогообложения, к которым можно отнести и порядок налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков. Требуется совершенствование действующего налогового законодательства в части условий и порядка функционирования консолидированных групп налогоплательщиков и формирования новой модели распределения прибылей от деятельности крупнейших налогоплательщиков – участников группы.

Литература:

1. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 16 ноября 2011 г. № 321-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

2. Отчетные данные ФНС России, форма № 5-КГН, Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций по консолидированным группам налогоплательщиков за 2012-2014 гг., Федеральная налоговая служба / http://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms.

3. Отчетные данные ФНС России, форма № 1-НМ, Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 20012-2013 гг., Федеральная налоговая служба, http://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms.

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Опыт многих государств показывает, что эффективное функционирование экономики невозможно без развитого сектора малого предпринимательства. Определяемые многими исследователями как феномен XX столетия, малые хозяйственные структуры стали факторами экономического прогресса, социальной стабильности и политической консолидации, доказали свою устойчивость, эффективность, конкурентоспособность. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Великобритании, Германии, Франции находится в диапазоне 50-60 %, а в Италии составляет больше 80 %.

В реформировании российской экономики именно малые хозяйствующие структуры во многом способствовали формированию основ рыночной системы хозяйствования, однако их доля в ВВП продолжает составлять около 20 %. Согласно данным авторитетных исследований, только 3% предприятий малого бизнеса в России удается продержаться на рынке дольше 3 лет (в Норвегии - 6,15%, в Финляндии — 6,65%, в Испании — 8,39%, в Греции — 12,6%)¹. Это свидетельствует о наличии специфичных проблем, ограничивающих развитие малого предпринимательства в России, к которым согласно исследованию, проведённому в регионах РФ Российской

ассоциацией развития малого и среднего предпринимательства относятся высокий уровень налогообложения, недостаточная доступность кредитных ресурсов, административные барьеры; многочисленные проверки и коррупция. Опрос, проведённый аналитическим центром МСП Банка в апреле-июне 2014 года также свидетельствует, что недостаточное обеспечение кредитными ресурсами является одной из ключевых проблем малого бизнеса. (При выборе наиболее важной проблемы для развития бизнеса предприниматели на третье место поставили проблему низкой доступности банковских кредитов -11%)².

Учитывая особую важность кредитования малого предпринимательства особое беспокойство вызывает тенденции сокращения портфеля кредитов малому и среднему бизнесу за 2014 год (на 1%, до 5,12 трлн руб.). Этот факт выглядит особенно тревожным на фоне роста этого сектора кредитования даже в кризисном 2009 году на 4%, до 2,65 трлн руб. Особенностью 2009 года являлось то, что рост кредитования малого и среднего бизнеса сопровождался сокращением объёма ссуд крупному бизнесу (на 0,6%) и потребительского кредитования (на 11%). Сейчас наблюдается противоположная ситуация: портфели кредитов крупному бизнесу и населению растут (за 2014 год — на 41% и 14% соответственно).

¹ Отчет международного проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM)» по итогам 2012 года // Официальный сайт российского партнера проекта - ВШМ СПбГУ <http://www.gsom.spbu.ru/research/eship/projects/gem>

² Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году - Обзор аналитического центра МСП Банка

Развитие негативных факторов, обусловленных как общероссийскими тенденциями, так и введением малоадаптивного к деятельности предприятий малого бизнеса социального налога, спровоцировало ряд банков на массовый уход в тень - активно наращивать кредитование физических лиц под бизнес-цели (+45%)³.

Существенным препятствием банковского кредитования малого бизнеса в нашей стране является его краткосрочный характер и ориентация преимущественно торговые предприятия. Для сравнения - в Швеции долгосрочные кредиты малому бизнесу составляют более 86 %.

Ухудшение финансового состояния предприятий малого бизнеса и снижение платежной дисциплины ряда предпринимателей, как следствие этого ужесточение условий кредитования коммерческими банками, а также переориентация ведущих коммерческих банков на кредитование крупных российских компаний, которым санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам капитала наряду с недостаточной транспарентностью деятельности малого бизнеса, отсутствием или плохим качеством залога, недостаточной развитостью государственного субсидирования кредитов, – является отражением несовершенства системы банковского кредитования малого предпринимательства в России.

Полякова В.М.

аспирантка кафедры «Налоги и налогообложения»

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, РФ*

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

В мировой практике институт банкротства является эффективным социально-экономическим инструментом урегулирования должниками, и в первую очередь самозанятыми лицами, своей кредиторской задолженности, в том числе и по обязательным платежам.

При анализе законодательства и общей сложившейся практики банкротства применительно ко всем категориям должников в западно-европейских странах и США можно сделать следующие выводы:

1. банкротство – это преимущественно добровольный выход из финансового кризиса с сохранением своей деловой репутации;
2. презумпция восстановления платежеспособности должника как главная стратегическая цель банкротства, погашение же задолженности является лишь одной из тактических целей;
3. непрерывное эффективное взаимодействие должника, кредиторов и суда, арбитражный управляющий не всегда привлекается.

³ Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «фабричное» охлаждение
http://www.raexpert.ru/researches/banks/frb_1h2013/

Что касается российской практики банкротства различных категорий лиц, на протяжении многих лет наблюдались две следующие противоположные тенденции:

1. принудительность банкротства должника с желанием максимально взыскать его долги без предоставления ему шанса выйти из сложившейся сложной финансовой ситуации (больше относится к индивидуальным предпринимателям);

2. использование процедуры банкротства как легкого способа ухода от долгов – для должников, и зачастую недобросовестные действия арбитражных управляющих при осуществлении ими в ходе банкротства своих достаточно существенных расходов (особо распространено при банкротстве должников - крупных юридических лиц).

Главной тенденцией в обоих случаях при осуществлении налогового администрирования недоимки по налоговым платежам в деле о банкротстве налоговые органы заинтересованы в первую очередь в дальнейшем списании такой задолженности при признании ее судом невозможной к взысканию.

Следует отметить, что согласно судебной статистике 12,4% всех судебных дел, связанных с признанием должника банкротом, приходится на долю индивидуальных предпринимателей [2, с. 20].

Принятие Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ, регулирующего процедуру банкротства должников-физических лиц [1] и вступающего в силу с 1 июля 2015 года, направлено на сближение российской процедуры банкротства с мировой практикой, а также на предоставление шанса таким должникам, в том числе представителям малого бизнеса, восстановить свое финансовое положение.

Проанализируем основные существенные особенности указанного закона.

1. Объектом регулирования являются граждане - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, происходит слияние указанных статусов.

2. Пороговая сумма задолженности для подачи заявления о введении процедуры гражданина-должника – 500 тыс. руб. в отличие от ранее установленной суммы в размере 10 тыс. руб.

3. Процедуры банкротства: реструктуризация долгов, мировое соглашение, реализация имущества гражданина.

4. Существенно увеличен общий срок продолжительности всей процедуры банкротства существенно увеличен и составляет в среднем около четырех лет.

5. Объем прав кредиторов уменьшен: не все кредиторы смогут получать судебные извещения и определения (зависит от их общей численности и размера их требований), введена возможность проведения заочного голосования по решению финансового управляющего, что фактически уменьшает степень ознакомления кредиторов и уполномоченных органов с текущим положением дел.

Одним из главных недостатков нового порядка можно назвать идеологическое слияние в статусе должника таких абсолютно различных

категорий должников как граждан – физических лиц и самозанятых лиц – индивидуальных предпринимателей. Лицам, ведущим частную практику, и также относящимся к категории самозанятых лиц, новым порядком вообще не уделено внимание.

В целях налогового администрирования по многим вопросам (например, обязанности налогоплательщика – ст. 23 НК РФ, общие вопросы исчисления налоговой базы – ст. 51 НК РФ и т.д.) государство относит частнопрактикующих лиц и индивидуальных предпринимателей к одной категории налогоплательщиков. Однако системное администрирование обязательных платежей таких лиц отсутствует как в налоговом законодательстве, так и во всех редакциях законодательства о банкротстве.

Что касается нового порядка банкротства ИП в целях налогового администрирования взыскания задолженности налоговыми органами по обязательным платежам, то его положительными сторонами являются:

- 1) увеличение суммы основного долга ИП с 10 тыс. до 500 тыс. рублей;
- 2) санкционирование судом привлечения финансовым управляющим необходимых специалистов, что делает более прозрачными его затраты для налоговых органов в качестве кредиторов в делах о банкротстве.

К негативным последствиям нового порядка, ухудшающим положение налоговых органов как кредиторов в деле о банкротстве ИП, можно отнести следующее:

- 1) фактическая незащищенность государства в лице уполномоченных (налоговых) органах при проведении процедуры банкротства, выражающаяся в возможности по усмотрению финансового управляющего проводить собрания кредиторов в заочной форме, что препятствует должному ознакомлению уполномоченных органов с фактическим положением дел и контролю за действиями финансового управляющего;
- 2) исключена процедура наблюдения как процесс определения фактического финансового состояния должника для выработки более эффективных мер по погашению налоговой задолженности;
- 3) фактическое увеличение сроков процедуры банкротства, отсутствие в законе ее предельных сроков, что затрудняет возможность оперативного погашения задолженности ИП по обязательным платежам;
- 4) также как и в старой редакции закона, в новой редакции отсутствует пресекающий срок для обращения в суд с заявлением о банкротстве, что ранее неоднократно затрудняло подачу налоговыми органами таких заявлений и др.

Вышеперечисленные недостатки нового порядка в целях действительно эффективного налогового администрирования погашения налоговой задолженности ИП необходимо устранить, т.е. установить возможность проведения собрания кредиторов в очной форме, урегулировать порядок ознакомления кредиторов и уполномоченных органов с любыми документами, касающимися банкротства и находящимися у финансового управляющего, оставление процедуры наблюдения для более эффективного составления плана

реструктуризации, привлечение финансового управляющего к его разработке и т.д.

Поскольку индивидуальные предприниматели как хозяйствующие субъекты фактически приравнены и гражданским и налоговым законодательством к юридическим лицам, в целях превентивного досудебного урегулирования задолженности по аналогии с юридическими лицами для самозанятых лиц необходимо установить пороговый размер задолженности не более 300 тыс. руб.

Также в целях оперативного взыскания кредиторской задолженности, в том числе задолженности по обязательным платежам, необходимо установить существенные административные штрафы для должника – самозанятого лица, за сокрытие сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, а также за незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего.

Таким образом, учитывая специфику самозанятых физических лиц как особой категории хозяйствующих субъектов, необходимо в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» выделить специальный раздел «О регулировании процедур реабилитации и реализации имущества, применяемых в отношении должников - самозанятых лиц» с внесением туда соответствующих положений.

Литература

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника". "Российская газета", № 299, 31.12.2014.

2. Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов в Российской Федерации в 2013 году. http://www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370CC611FE1DCC99CB8_an_zap.pdf.

Щербакова Н.С.

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»

Московский государственный индустриальный университет,

г. Москва, РФ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМНЫЕ РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ

В 2014 году российская экономика испытала сразу несколько негативных шоков. В январе-феврале обменный курс рубля (как и многих других валют) несколько снизился из-за начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Однако к концу года это уже видится лишь мелким эпизодом на фоне дальнейших событий. Присоединение Крыма к России в

марте сопровождалось усилением оттока капитала, так что лишь значительные интервенции позволили ЦБ взять ситуацию на валютном рынке под контроль.

Начиная с марта страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие страны поэтапно ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций, несущих, по мнению этих государств, ответственность за события в Крыму и на Востоке Украины. С экономической точки зрения наиболее значимыми являются «секторальные» санкции, введенные США и ЕС, которые, естественно, оказывают негативное влияние на банковский сектор России.

Банковская система любой страны призвана выполнять ведущую роль в процессе финансового посредничества, оказывая тем самым влияние на темпы экономического роста. Международный опыт (особенно опыт развивающихся стран, переживших банковские кризисы - Мексики, Бразилии, Кореи и др.) демонстрирует, что проблемы в банковском секторе могут создать нестабильную макроэкономическую обстановку в стране, в частности, спровоцировать процессы девальвации валюты, экономический спад, всплеск инфляции, а также вызвать рост социальной и политической напряженности в обществе. Очевидно, что слабая банковская система с ограниченными ресурсами не способна обеспечивать необходимый объем инвестиций в основные фонды производственного сектора, а следовательно, способствовать ускорению темпов экономического роста.

На сегодняшний момент можно говорить о существовании ряда факторов, оказывающих значительное влияние на развитие банковского сектора. Эти факторы могут быть разделены на внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) относительно банковского сектора. На внешних факторах остановимся подробно.

В первую очередь необходимо рассмотреть фактор законодательной базы как первостепенный и определяющий правила ведения бизнеса в любой сфере деятельности. С точки зрения влияния на банковский сектор и на осуществление банками своих функций огромное значение имеет фактор либерализации валютного законодательства. В результате снятия законодательных барьеров возможна активизация на отечественных финансовых рынках иностранных банков (в том числе посредством открытия ими филиалов), не подпадающих под правила российского банковского регулирования (было одним из основных условий приема России в ВТО).

На уровень реальной прибыли банков существенное влияние оказывают темпы инфляции. Прогноз уровня инфляции служит ориентиром для формирования процентной политики коммерческих банков. В условиях превышения темпов инфляции над процентными ставками по депозитам реальная доходность по вкладам становится отрицательной, что в совокупности с фактором недоверия еще больше снижает привлекательность банковских депозитов в глазах населения и предприятий.

При анализе влияния факторов роста инфляции и падения курса рубля на банковский сектор следует обратить внимание на возможность повышения интереса кредитных организаций к спекулятивным операциям с иностранной валютой. С другой стороны, снижение номинального курса рубля по

отношению к доллару США стимулирует отток капитала, а, следовательно, сокращение валютных резервов. В результате происходит уменьшение денежного предложения и снижение ликвидности банковской системы.

Рынок ценных бумаг является для банков важным источником доходов. При осуществлении сделок купли-продажи ценных бумаг на рынке банки ведут активную игру на росте курсовой стоимости ценных бумаг. Если котировки акций падают, то банки терпят убытки - как по операциям реализации ценных бумаг, так и по результатам их переоценки.

Сужение возможностей заемщиков по перекредитованию ведет к повышению рисков невозврата ранее полученных ссуд и, в итоге, к повышению кредитных рисков во всей банковской системе.

Как показывает анализ статистических данных, снижения цен на нефть (даже незначительное, не говоря уже о кризисе) приводило к росту доли просроченных кредитов. Причем это происходило не с кредитами, выданным нефтяным компаниям, а со ссудами, выданными предприятиям других отраслей.

Повышение системных рисков влечет переориентацию банков на менее рискованные, но и менее доходные инструменты размещения средств. Например, в периоды возрастания неопределенности и макроэкономической нестабильности происходит существенное повышение объема средств, депонированных банками на счетах в Центральном банке России и на корреспондентских счетах в банках-контрагентах. Эти средства не приносят дохода банкам, не способствуют развитию банковской системы и повышению темпов экономического роста.

Как уже было отмечено выше, российская экономика и, в частности, банковский сектор сильно зависят от ситуации на внешних рынках. В целом следует принимать во внимание, что при ухудшении общей ситуации на мировых финансовых рынках возникает риск оттока крупного спекулятивного капитала с развивающихся рынков, к которым относится и Россия, что может вызвать сокращение денежной массы и дефицит ликвидности в национальной банковской системе.

Кредитные организации, как и прочие коммерческие предприятия, испытывают сильное влияние такого фактора, как режим налогообложения.

Огромное значение для благоприятного развития банковской системы имеет репутация государства в международном деловом сообществе. В качестве наиболее универсального и удобного выражения этого фактора можно рассматривать суверенный рейтинг, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами различным странам.

В настоящее время динамика банковского сектора России является наихудшей среди кредитно-финансовых систем ведущих развивающихся стран, свидетельствует агентство Standard & Poor's. Ключевая проблема — затрудненный доступ к рынкам капитала из-за санкций. Впрочем, актуальной проблемой оказалась не для всех банков и компаний. Некоторые переориентировались на Китай, кому-то все же удается привлекать деньги на Западе, другие находят средства в России. Российский банковский сектор

является наиболее уязвимым из семи банковских систем крупнейших развивающихся рынков, говорится в отчете Standard & Poor's «Что ждет банки развивающихся стран?» В документе приведен анализ перспектив развития банковских систем Бразилии, Индии, Китая, Мексики, Турции, ЮАР и РФ. Российские банки находятся под повышенным давлением из-за снижения экономического роста. Слабый экономический рост неизбежно отразится на операционных показателях всех российских банков, их долги растут, и эта тенденция, к сожалению, наблюдается и в 2015 году.

Список литературы:

1. Мезин, В. Г., Кудряшова В. В.. Цена присоединения Крыма // Вестник Екатеринбургского института. 2014. № 2 (26), с. 3-11.
2. Пронин, А. В.. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24), с. 33-36
3. Шепелев, И. Г., Морозов, С. Г. Анализ санкций против России, определение возможного их влияния на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса и промышленности в целом // Экономика, правление и инвестиции. 2014. № 2 (4).

МЕНЕДЖМЕНТ

Атапина Н.В.,

*Аспирант кафедры Бухгалтерского учета и экономического анализа
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова»*

г. Магнитогорск, РФ

Кононов В.Н.

*К.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета и экономического анализа
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова»*

г. Магнитогорск, РФ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Страхование принадлежит к числу наиболее динамично развивающихся финансовых институтов экономики. При этом одним из условий финансовой устойчивости страховой организации является сбалансированность страхового портфеля, которая, в свою очередь, может быть обеспечена эффективным управлением рисками, присущими страховому портфелю.

Риски, возникающие в страховых компаниях, можно классифицировать следующим образом: риски, связанные со страховой деятельностью; риски, не связанные со страховой деятельностью (рисунок 1).

Управление риском (риск-менеджмент) страхового портфеля представляет собой поэтапный процесс, целью которого является компенсация ущерба при наступлении неблагоприятных событий для застрахованного объекта [4].

Процесс управления рисками, принимаемыми по договорам страхования, можно подразделить на следующие этапы: идентификация риска; оценка риска; передача риска; финансирование риска.

Заключению договора страхования предшествует идентификация рисков, носителем которых выступает потенциальный страхователь.

Следующим этапом управления страховыми рисками является оценка негативных событий, которая сводится к определению степени вероятности их наступления и размера возможного ущерба. Для моделирования величины ущерба с учетом страховой практики и актуарных исследований в страховании обычно используются следующие виды непрерывных распределений: равномерное, экспоненциальное, нормальное, логарифмически нормальное (логнормальное), распределение Парето, гамма-распределение [1].

Рисунок 1 – Риски страхового портфеля страховой организации

Этап оценки риска должен основываться на грамотной андеррайтерской политике страховой компании.

Третий этап управления рисками – передача риска – реализуется в формировании механизма перестрахования рисков, использовании оптимальных франшиз и так далее.

Заключительным этапом процесса управления рисками, принимаемыми по договорам страхования, выступает финансирование риска, осуществляющееся через использование страховых резервов.

Управление рисками, не связанными со страховой деятельностью, может осуществляться в последовательности, приведенной на рисунке 3 [3].

Рисунок 3 – Процесс управления финансовыми рисками страховой организации

При управлении рисками страхового портфеля страховой организации большое значение имеет правильный выбор методики количественной оценки риска. При этом необходимо отметить недостаточное методическое обеспечение и отсутствие алгоритмической проработки комплексного процесса оценки и управления рисками страхового портфеля, недостаточное обоснование структуры и способов управления портфелем специальных рисков в имущественном страховании и, в частности, в автостраховании.

В общем случае оценка рисков страхового портфеля страховой организации может быть осуществлена с использованием следующих вероятностных подходов: анализ чувствительности; метод опционов, метод дерева решений, метод сценариев, имитационное моделирование.

Рассмотрим возможную методику риск-менеджмента страхового портфеля на основе опционного моделирования.

На практике при управлении портфелем договоров страхования специалисты основываются на актуарном анализе. С помощью методов, лежащих в его основе, оцениваются основные показатели риска как отдельного вида страхования, так и страхового портфеля в целом. Используя полученные данные на основе метода опционного моделирования, страховщик может прогнозировать изменение доходности собственного портфеля, формировать его структуру на основе склонности к риску.

Схема анализа и прогнозирования основных параметров страхового портфеля на основе актуарных методов и опционного моделирования представлена на рисунке 4 [4].

Обозначения:

- – вход (выход) процесса;
- – шаг процесса;
- – передача информации;
- – промежуточный результат;
- – информационная связь.

Рисунок 4 – Методика риск-менеджмента страхового портфеля

Приведенная методика риск-менеджмента страхового портфеля предполагает использование комбинированного результата по страхованию, рассчитываемого по формуле (1) [4]:

$$COMBR = (LL - QR) + \frac{AE}{CP} + \frac{DC}{EP},$$

где $COMBR$ – комбинированный результат по страхованию;

LL – оценка убыточности;

QR – доля перестраховщика;

AE – аквизиционные расходы (комиссионное вознаграждение);

CP – начисленная премия;

DC – прямые расходы;

EP – заработанная премия.

Таким образом, используя методы актуарной оценки страхового портфеля, можно оценить основные риски как отдельных сегментов, так и в целом по всему страховому портфелю.

Литература

1. Мак Т. Математика рискованного страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2005.
2. Слепухина Ю.Э. Комплексное управление рисками в страховых организациях: автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 2007. С. 20.
3. Федотов М.А. Опционное моделирование в страховании // Финансы. 31 (415) – 2010. С. 61-68.
4. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2002.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Батукова Л.Р.

*к. э. н., доцент кафедры экономики и управления бизнес-процессами
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, РФ*

О НЕОБХОДИМОСТИ РАССМОТРЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ СИСТЕМ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА (ПЕРЕВЕДЕНИЯ) ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ, НАМЕЧЕННЫХ В ПРОГРАММНЫХ СТАТЬЯХ В.В. ПУТИНА

Для преодоления сложностей, с которыми столкнулась на современном этапе развития российская экономика, требуется принятие системных мер, опирающихся на современные научно обоснованные управленческие подходы. В связи с этим в обществе все больше завоевывает позиции понимание необходимости отхода в науке от западных стереотипов мышления, а в экономике и политике – необходимости выстраивать независимый курс: 1) основывающийся на приоритетах: научно-технического и технологического развития, способных встроить Россию, на равноправной с развитыми странами основе, в мировую, глобализующуюся экономику; снижения до приемлемых уровней техногенных, политических, экономических и иных рисков; эффективных ответов на вызовы, обусловленные развитием современной цивилизации; 2) учитывающий геоэкономическое расположение страны, ее ресурсную базу, историю, сложившейся менталитет ее населяющих народов, их этно-культурные особенности.

В.В. Путин в своих программных статья 2012 года определил *основные приоритеты развития экономики* на средне – и долгосрочный период, которые состоят в необходимости для России стремиться к формированию «новой системы мироустройства, основывающегося на современных геополитических реалиях» [2], в связи с этим для российской экономики необходимо:

- выстроить новую экономику, «с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством». Такую экономику, которая будет: 1) работать на современной технологической базе и иметь эффективный механизм обновления; 2) иметь диверсифицированную структуру, включающую кроме современного топливно-энергетического комплекса другие высокотехнологичные, конкурентоспособные сектора; 3) иметь в структуре экспорта значительную долю высокотехнологичной продукции; 4) иметь высокую долю малого бизнеса, на который будет приходиться «не менее половины рабочих мест в экономике. При этом значительная часть малого бизнеса 2020 г. – это должны быть сектора интеллектуального и творческого труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои продукты и услуги» [1];

- «вписываться в глобальное разделение труда, где основные центры силы и пропорции сложились без нее – больше того, сложились в противостоянии с СССР», в то время как рынки развитых стран оказались огорожены множеством барьеров, возведенных для защиты собственных интересов [1];

- тщательно обосновать приоритеты экономического и научно-технологического развития, на основе чего выстроить эффективную промышленную политику, направленную на: 1) снижение масштабов государственного регулирования через замену регламентации «на рыночные механизмы, административного контроля – на страхование ответственности»; 3) построение справедливой и динамично развивающейся экономики, способствующее снятию социальной напряженности, вызванной нечестной приватизацией 1990-х гг., включая залоговые аукционы; 2) возврат стране мирового экономического и технологического лидерства[1];

- повысить компетентность и эффективность государства в вопросах регулирования конкуренции, поскольку в настоящее время «создавая преференции, государство часто ошибается, поддерживает неэффективных, мешает тому новому, что должно вырасти из равных условий конкуренции» [1];

- продолжить, но более эффективно, системно, с учетом долгосрочных стратегических целей России, процесс: 1) формирования и/или преобразования крупных корпораций и вертикально-интегрированных холдингов с целью создания «глобально конкурентоспособных корпораций, высококапитализированных, нашедших и расширяющих свое место на мировом рынке», сохранения (защиты) и повышения научного и производственного потенциала отечественной промышленности, в том числе «за счет консолидации ресурсов и централизации управления»; 2) повышения конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики [1];

- сформировать систему поддержки «инновационного характера нашей экономики», базирующейся: 1) на сбалансированном, научно обоснованном сочетании полного инновационного цикла (от фундаментальных исследований до запуска в массовое производство), для приоритетных отраслей и секторов, с технологической модернизацией отдельных производственных звеньев, на основе техничного, максимально быстрого освоения импортируемых технологий; 2) взаимовыгодном включении «российских научных центров, университетов и предприятий в международные механизмы оформления и капитализации научных результатов»[1];

- разработать и использовать в качестве определяющих компонентов промышленной политики систему мотивирующих крупный отечественный капитал мер, которые позволят повысить его активность, как заказчика и как инвестора научных и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ, а также его активность в области внедрения инновационных проектов [1];

- системно формировать пространство «для самореализации человеческого капитала», решая глобальную социальную задачу *развития и закрепления креативного класса*, а также *увеличения возможностей для интеллектуального и социального роста молодежи*. В связи с важностью вопроса, касающегося

перспектив молодежи Президент отметил: «Новое поколение российских граждан – те, кто только начал работу, и те, кто еще учится, – имеет очень высокие ожидания, очень высокие требования к своей работе. Наша страна еще никогда не встречалась с таким образовательным и культурным вызовом. И это позитивный вызов – я глубоко убежден в этом» [1];

- решить проблему формирования эффективного экономического пространства за счет обеспечения транспортной связанности нашей страны, в том числе надежной связи с регионами Сибири и Дальнего Востока, а также на уровне местной дорожной сети. Президент сказал: «Сегодня мы имеем поистине парадоксальную ситуацию. В России с ее огромной территорией дефицитом являются участки для строительства. Причина – неразвитость инфраструктуры. Если в Европе, Америке, Японии и Корее вы можете построить дом или фабрику в любом месте за 50, даже за 80 километров от крупного города, то у нас уже за 20–30 километров начинаются неосвоенные участки – без дорог, газа, воды и электричества, где земля ничего не стоит, потому что ее просто нельзя использовать» [1];

- решить проблему формирования преемственности на уровне бизнес-элит, состоящей, в том числе в том, что бы у семейных кланов, владеющих крупными капиталами, были долгосрочные перспективы его сохранения, а так же, что под час более важно, приумножения [1];

- сформировать систему вовлечение денежных сбережений населения в инвестиционные проекты, что позволит простым людям получить «свою доли дохода от экономического роста, от увеличения капитализации экономики», а также увеличить объем инвестиционных средств на отечественном финансовом рынке [1];

- для достижения конкурентоспособных условий ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности отечественной экономики формирование действенных публичных форм институционального контроля. Так, Президент, акцентируя внимание на данном вопросе, отмечает: «В проекте закона о Федеральной контрактной системе предусмотрено обязательное предварительное публичное обсуждение формата государственной закупки и стартовой цены. Считаю необходимым, не дожидаясь введения в действие нового закона, применить такую процедуру ко всем крупным закупкам – допустим, превышающим 1 млрд руб» [1].

Достижение всего разнопланового комплекса намеченных приоритетов возможно, если к задаче подойти системно, т.е. трансформируя экономику как единую целостность, преобразуя ее на основе эффективного сочетания принципов организации, позволяющих перейти на более высокие уровни структуризации, использования синергетических эффектов от совместной деятельности экономических агентов, достигнув таким образом существенного функционального прогресса. Это, по мнению современных исследователей и специалистов, возможно, если подойти к задаче с позиций перевода российской экономики на инновационную модель развития, формирования инновационной экономики. Но здесь следует отметить, что в современной экономической науке (и на практике так же) нет единства в понимании того,

что представляет собой *процесс перехода (переведения) на инновационную модель развития*, что такое *инновационная экономика*.

Существует достаточно распространенная точка зрения, что процесс *перехода (переведения) экономики на инновационную модель развития следует рассматривать как синоним инновационной экономики*. Но так же в научной среде существует и точка зрения, что *инновационная экономика является результатом успешной реализации процесса перехода (переведения) экономики на инновационную модель развития*. В связи с теоретико-методологической неопределенностью данных понятий на практике возникает множество проблем при формировании процессов и программ, ориентированных *переход (переведение) экономики на инновационную модель развития и/ или формирование инновационной экономики*.

Решение данной проблемы лежит в плоскости рассмотрения данных понятий с позиции теории систем. В теории систем обосновано, что для процессов развития «макроскопических открытых систем (систем, которые обмениваются веществом и энергией с внешним относительно системы миром)» ([3], [4]) характерно наличие особого класса процессов («которые формально описываются динамическими системами, но их поведение может быть предсказано только на небольшой промежуток времени» [3]), которые получили название «динамического хаоса»¹. Особенностью данных процессов является то, что из «динамического хаоса» при появлении особого («управляющего параметра») могут возникать упорядоченные структуры. А выявление зависимости «тип управляющего параметра»- «тип упорядоченной структуры» позволит моделировать управление данными процессами. Применительно к понятиям *перехода (переведения) экономики на инновационную модель развития и инновационной экономики* это означает, что данные категории не могут рассматриваться, как идентичные. *Переход (переведение) экономики на инновационную модель развития* с позиции теории систем – это как раз и есть процесс «динамического хаоса» макроскопической открытой системы для управления которым требуется найти соответствующий «управляющий параметр». Он должен быть таким, что бы его действие привело к внутреннему росту, способному уравновесить и /или сдержать «отток энергии». В случае с экономической системой «отток энергии» – это вывоз ресурсов, капитала, эмиграция рабочей силы [5]. Нахождение и запуск такого управляющего параметра, формирование упорядоченных структур в теории систем получило название *фазового перехода*. Поэтому суть *процесса перехода (переведения) экономики на инновационную модель развития* с позиции теории систем означает осуществление ее корректного фазового перехода. Под корректным поднимется то, что данная локальная территориальная экономическая система сохраняется как единый субъект мировой экономики, при этом уровень ее системной организации достигает существенно более высоких показателей, делая ее более эффективной по сравнению с предыдущим периодом и конкурентоспособной по сравнению с прочими территориальными экономическими системами.

¹ Под хаосом понимается финитное экспоненциально неустойчивое движение нелинейной динамической системы – экспоненциальное расхождение траекторий при малых изменениях начальных условий, под финитностью понимается конечность траектории [3].

Тогда под понятием *инновационная экономика* следует понимать процесс поддержания экономической системы в «нормальном состоянии»². Очевидно, что это другой процесс, цели и задачи которого не те, что необходимо решать в период фазового перехода.

Для достижения приоритетов, намеченных Президентом, от науки требуется глубокое осмысления понятия *перехода (переведения) экономики на инновационную модель развития*, поскольку в настоящее время, и это очевидно и специалистам, и рядовым гражданам, Россия находится на пороге фазового перехода. И от того как она его пройдет, зависит состояние экономики и ее суверенитет, и ее территориальная целостность.

Литература

1. Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости, № 3029 от 30.01.12, URL:

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskikh_zadachah

2. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости от 27.02.2012, URL: <http://www.mn.ru/politics/20120227/312306749.html>

3. Неравновесные фазовые переходы открытых систем URL: <http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/40/index.html>

4. Поздняков А.В. Свойства целостных систем // А.В. Поздняков/ Институт оптического мониторинга СО РАН, Томск,

URL: <http://rusnauka.narod.ru/lib/physic/chaos/2/a010898.html>

5. Василькова В.В. Характеристики (атрибуты) порядка и хаоса: от древней космогонии к современной синергетике // В.В. Василькова / Новосибирский институт экономики и менеджмента,

URL: <http://rusnauka.narod.ru/lib/physic/chaos/2/a010398.html>

² Под «нормальным состоянием» территориальной экономической системы будем понимать ее бескризисное поступательное развитие после «исправления» последствий массовых не эффективных решений экономических субъектов.

**Лихачева Т.П.,
Москвина А.В.**

*доц. каф. «Экономика и управление бизнес-процессами», ст. преп. каф.
«Экономика и управление бизнес-процессами»
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, РФ*

КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА

Экономический рост региона и его территорий во многом определяется его активностью в инвестиционной среде, которая находит отражение в конкретных показателях, в том числе валовом региональном продукте. Одной из основных проблем при этом остается измерение и оценка регуляторов инвестиционной деятельности на уровне территорий региона – муниципальных образований. Ведутся исследования по определению такого показателя [1, с. 176; 2, с.108].

Представляется, что его содержательную основу должны представлять интересы тех субъектов рынка, которые иницируют инвестиционный процесс, пользуются его результатами. Такими «заинтересованными лицами» на территориях региона является бизнес, который может быть представлен предприятиями и организациями разных видов экономической деятельности, включая муниципальный сектор и малый бизнес, администрацией территорий и его населением.

В ходе проведенного исследования проанализирован ряд методик современных авторов, позволяющих приблизиться к пониманию сущности предлагаемых показателей и их возможности измерения и результата инвестиционной деятельности. Выявлена определенная тенденция, направленная на формирование валового муниципального продукта в виде валовой добавленной стоимости по аналогии с ВРП [3, с. 52-58]. Он позволяет характеризовать экономический рост, включаясь в статистическую отчетность территорий и региона в целом. Однако его качественная основа как удовлетворенность результатом инвестиционной деятельности «заинтересованных лиц» остается закрытой. В связи с этим представляется необходимым выделение ряда детерминантов, способных охарактеризовать это качество экономического роста, основанные на удовлетворённости «заинтересованных лиц» [4, с. 17-22].

Для оценки качества экономического роста предлагается показатель экономической добавленной стоимости территории (ЭДСм), построенный по аналогии с показателем добавленной стоимости, рассчитываемый для предприятий. в его основе интересы бизнеса в виде потока создаваемых инвестиционных ресурсов: амортизации (АО) и части прибыли предприятий и организации, откладываемой на накопление (ПР).

Интересы населения представлены фондом заработной платы (ФЗП), а администраций территорий - налоговыми доходами, поступающими из прибыли (ПР). в целом, показатель ЭДСм дает возможность территориям анализировать качество экономического роста и способствует принятию

управленческих решений направленных на учет интересов всех «заинтересованных лиц» и их мотивированность на расширение инновационной деятельности. для оценки показателя ЭДСм использованы данные автоматизированной информационной системы министерства экономики и регионального развития Красноярского края (АИС ММО). В качестве объекта исследования выбраны муниципальные образования Красноярского края в количестве 61 административной единицы (районов-44, городов-17) период исследования 2008 - 2013 гг. Анализ ЭДСм формируется в городах Норильске (53%)и Красноярске (20%). Остальные территории укладываются в оставшиеся 27%, что позволяет говорить о невысоких результатах инвестиционных процессов (в среднем менее 1% каждая). анализ структурных элементов создаваемой ЭДСм показывает на преобладание прибыли (56.4%), ФЗП (36.2%), амортизации (7.4%) - рисунок 1.

Рисунок 1 – Состав ЭДСм в муниципальных образованиях Красноярского края в 2010 – 2013 гг., %

Представленная на основе многомерного экономико-статистического анализа кластеризация территорий по показателю ЭДСм позволила сформировать сеть кластеров, каждый из которых характеризуется определенным составом структурных элементов (таблица 1).

Таблица 1 – Средние значения амортизационных отчислений (АО), фонда заработной платы (ФЗП), прибыли (ПР) организаций внутри кластеров муниципальных образований Красноярского края, %

Доли	Кластеры						
	1	2	3	4	5	6	7
Доля АО в ЭДСм	8.23356	36.30634	17.24516	5.19761	2.50422	74.19138	3.12063
Доля ФЗП в ЭДСм	53.95151	49.78592	79.07371	81.53771	94.15297	20.68611	23.15740
Доля ПР в ЭДСм	37.81493	13.90774	3.26468	13.26468	3.34282	5.12251	73.72197

На основе этой классификации сформировалась карта ЭДСм всего пространства территорий региона, которая с учетом динамики изменения показателя позволяет сделать вывод об их движении в направлении качества экономического роста. Данный подход выявляет те детерминанты развития территорий, за счет которых они сохраняют свою инвестиционную активность и привлекательность, дает возможность обнаруживать «слабые стороны» при формировании региональной инвестиционной политики и влиять на них в сторону решения проблем.

Литература

1. Формирование механизма управления территориальным развитием: монография/ З.А. Васильева, М.А. Лихачев, А.В. Москвина и др. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011 – 176с.
2. Инновационные факторы экономического роста территорий: монография/ З.А. Васильева, Т.П. Лихачева. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012 – 108с.
3. Димбирдеев В.Н. информирование системы показателей по муниципальным образованиям// вопросы статистики. - 2006.- №12. -с. 52-58.
4. Зандер Е.В. исследование конкурентоспособности социально-экономических систем/ Е.В. Зандер, Е.В. Инюхина, Ю.Н. Старцева// Региональная экономика: теория и практика.- 2004.- №12.–с.17–22

Мыльникова К.Ю.

Студент 3 курса

*Санкт - Петербургский Государственный Экономический Университет
г. Санкт – Петербург*

ТРАНСФОРМАЦИЯ «ФАЗЫ ВЕЛИКИХ ПОТряСЕНИЙ»

Русский ученый Н.Д. Кондратьев в первой половине 20-го века обосновал вывод о том, что проблема изменения народного хозяйства в целом, есть, прежде всего, проблема ступеней его развития. Теория Кондратьева предполагает, что понижательная волна цикла рубежа веков сопровождается глубокими политическими кризисами, усилением напряженности международной обстановки, революциями и войнами, поэтому она получила название «Фаза великих потрясений».

Во второй половине прошлого столетия С. Марчетти и Н. Никиценович обратили внимание на периодически повторяющиеся резкие скачки в ценах на энергоносители, которые совпадают с периодом смены больших кондратьевский циклов.

Действительно, когда экономика находится на повышательной волне кондратьевского цикла, положительная конъюнктура мирового рынка сохраняется, и цены на нефть в соответствии с теорией К-циклов находятся на устойчивом уровне. В случае значительного ухудшения конъюнктуры мирового рынка на понижательной волне Кондратьевского цикла капитал начинает стремительно перемещаться в товары с высокой ликвидностью, в нефть и золото, вызывает тем самым взрывной рост цен. С 2003 по 2008 гг.

цена за баррель нефти марки Brent выросла на 543,5%. В свою очередь за период с 2003 по 2014 гг. цена золота увеличилась на 576%.

Рисунок 1. Динамика цен на золото Рисунок 2. Динамика цен на нефть
Современная фаза великих потрясений - это переход от «повышательной»

к «понижательной» волне 5 К-цикла, началом которого стал финансовый кризис 1998 г. и мирового экономического кризиса 2001-2002 г.г., а в 2007 г. разразился новый этап экономических неурядиц. В предстоящем десятилетий (2010-2020 г.г.) мир, похоже, ожидает ряд глобальных кризисов, первые признаки которых мы уже переживаем.

Сегодня рынки становятся все более открытыми, что повлияло мутацию конъюнктуры рынка. Выдвинута гипотеза о трансформации нисходящей волны и ее избыточности. Так тенденцию к сверхвысоким темпам прироста

показывает американский рынок. Отметим, что сравнительный анализ динамики индексов ММВБ, Euronext и Dow Jones показал, что только рынок активов американских компаний превысил докризисные показатели. Несмотря на избыточный рост, мутация тенденции нисходящей волны проявляется в волатильности конъюнктуры мирового рынка. Современный механизм позволяет корректировать показатели с помощью пропорциональных спадов: индекс Dow Jones в периоды с 1998 по 2015 гг. (Рисунок 3) является ярким показателем данного механизма.

Рисунок 3. Динамика индекса Dow Jones

На основе подобной модели можно с высокой точностью прогнозировать критические моменты в динамике экономики. Президент РФ В.В. Путин

неоднократно заявлял, что ныне действующая экономическая модель в России себя исчерпало, необходим переход к новой модели экономического роста и развития российского общества. Научное сообщество в качестве базового тренда модернизации российской экономики объявила «реиндустриализацию» на основе нового технологического уклада, переход к которым соответствует переходам от нисходящей волны к восходящей волне больших К-циклов. Согласно исследованиям С.Ю. Глазьева ядром б технологического уклада в 2020 г., вероятнее всего, будут нанотехнологии и биотехнология.

Список литературы:

1. Аганбегян А. Modernizatsya в переводе на русский. Экономическая безопасность: информационно-аналитический журнал.- М., № 3, март 2012, [с.21].
2. Бродской Т.Г., Миропольского Д.Ю. Макроэкономическая политика государства и особенности ее осуществления в открытой экономике. – СПб., 2010. – [с.140].
3. Глазьев С. Ю. *Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / С. Ю. Глазьев.* М., 2010. [с. 188].
4. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. М., 1989. [с. 209].
5. Халтурина Д.А., Коротаев А.В. *Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие,* –М., 2010. [с. 296].
6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. –М., 2001. [с.1028].
7. Сетевое издание «Интерфакс». [М.] 1996 -2015. URL: <http://www.interfax.ru/>
8. Информационный портал Investfunds [М.] 2003-2015. URL: <http://investfunds.ru/>
9. Официальный сайт Московской Биржи. [М.] 2011 -2015. URL: <http://moex.com/>

Сараджева О.В.

*Московский государственный индустриальный университет, к.э.н.,
доцент кафедры «Финансы и кредит»*

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЫРЬЕВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Одной из основных проблемой с точки зрения обеспечения экономической безопасности является сырьевая специализация страны, поскольку она делает экономику государства крайне уязвимой к внешним рискам, в первую очередь – с рисками, обусловленными неустойчивостью цен на сырье на мировых рынках.

В случае, когда страна выступает на мировом рынке в качестве продавца сырьевого продукта, экономика страны, во-первых, попадает в зависимость от факторов спроса на сырье на внешнем рынке; во-вторых, утрачивает рычаги управления собственным хозяйством на макроэкономическом уровне; в-

третьих, находясь в международном разделении труда на самом нижнем уровне передела сырья (фактически – на нулевом уровне), страна теряет потенциальный доход, который может обеспечивать обрабатывающий сектор промышленности.

Несмотря на устойчивый рост стоимости основных фондов в экономике России, темп роста стоимости основных фондов за прошедшее десятилетие существенно снизился: если в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом стоимость основных фондов выросла на 27,5%, то аналогичный показатель, зафиксированный по окончании 2013 г. составил всего 10,1%. Снижения темпа роста стоимости основных фондов в 2006 г. и 2010 г. можно считать лишь флуктуационными снижениями в рамках общей понижательной тенденции, поскольку в каждом из «флуктуационных» случаев в следующем году (соответственно – в 2007 г. и в 2011 г.) показатель темпа роста стоимости основных фондов возвращался примерно к предшествующему уровню.

Таким образом, имеются основания полагать, что хотя в настоящее время не идет речь об утрате экономикой нашей страны промышленного потенциала обрабатывающих отраслей, тем не менее, предпосылки к тому, чтобы такое снижение промышленного потенциала может произойти, все больше дают о себе знать. Сокращение темпов роста стоимости основных фондов составляет около 2% ежегодно. Если сформировавшаяся тенденция продолжит реализовываться, то к 2018-2020 г. стоимость основных фондов прекратит увеличиваться, и после 2020 г. – в случае, если не будут предприняты превентивные меры структурной перестройки промышленности – начнется снижение стоимости основных фондов, что будет означать утрату промышленного потенциала нашей страны. Наряду с вышеизложенным сырьевой характер экономики негативно влияет и на инфляционные процессы, стимулируя их.

В России в период до 2008 г. обрабатывающая промышленность росла опережающими темпами по сравнению с добывающей промышленностью, и в связи с этим, несмотря на высокую долю сырьевых продуктов в российском экспорте не было оснований говорить об деиндустриализации как одном из проявлений «Голландской болезни»⁴. Однако, в 2009 г. – в период кризиса – сокращение производства в добывающей промышленности составило всего на 3,4%, а в обрабатывающей промышленности – на 14,9%, а в дальнейшем темпы роста добывающей промышленности стали пусть не на много, но опережать темпы роста обрабатывающей промышленности. И в совокупности с вышеприведенным фактом сокращения среднегодовой численности занятых в промышленном производстве имеются основания говорить о том, что первые,

⁴«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый укреплением влияния реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей. (см. Забелина О. Российская специфика "Голландской болезни".- Вопросы экономики, 2004 № 11)

хотя и слабые признаки «голландской болезни» в экономике России наблюдаются.

Эффект расходов, также наблюдаемый в результате активизации сырьевого сектора в рамках формализованной модели «голландской болезни» на основе простой модели малой открытой экономики проявляется следующим образом. Если исходить из предпосылки, что в сырьевом секторе не создаются новые рабочие места (этой предпосылкой мы изолируем влияние эффекта движения ресурсов), то не должен происходить спад производства в обрабатывающем секторе и секторе услуг, который мог бы произойти по причине оттока трудовых ресурсов из этих секторов. Вместе с тем, «рост цен на сырьевые товары расширяет границы производственных возможностей сырьевого сектора за счет более эффективного использования уже задействованных факторов производства, что приводит к росту доходов в экономике». Возникшие дополнительные доходы могут расходоваться либо собственниками ресурсов, в том числе трудовыми, используемыми для производства в сырьевом секторе, либо государством (в виде налогов). Вне зависимости от субъекта, расходующего доходы и дополнительные доходы, возникшие в сырьевом секторе, часть доходов используется на оплату услуг. Повышение платежеспособного спроса на услуги приводит к росту цен и укреплению национальной валюты, при этом возникает следующая коллизия: относительные цены на услуги растут, а на торгуемые товары падают. Следствием этого является рост зарплат в секторе услуг и, соответственно, перемещение трудовых ресурсов из обрабатывающего сектора в сектор услуг.

В итоге, совместное действие эффекта движения ресурсов и эффекта расходов, приводит к усиленному перемещению трудовых ресурсов из обрабатывающего сектора в сектор услуг, то есть формирует ситуацию, ведущую к косвенной деиндустриализации. В зависимости от того, насколько велико (или мало) привлечение в сырьевой сектор ресурсов, в том числе трудовых, которые могут быть использованы в других секторах экономики, соотношение вкладов эффекта влияния перемещения ресурсов и эффекта расходов на экономику может быть разным.

Явления, совокупность которых составляет «голландскую болезнь», оказывают негативное влияние на экономику страны в долгосрочном периоде. В связи с этим первые признаки «голландской болезни», которые выявились в экономике России в период после 2009 г., должны вызывать озабоченность.

Имеются основания полагать, что в 2009 г. сырьевая специализация России достигла той стадии, на которой появляются признаки исчерпанности экспортно-сырьевой модели экономического роста. Современная модель экономики нашей страны обеспечила восстановительный рост после масштабного кризиса 2008-2009 гг., однако сырьевая модель экономики не в состоянии обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие страны при наличии внешних и внутренних угроз, свойственных настоящему времени.

В связи с вышеизложенным, проблемы экономической безопасности в условиях сырьевого сценария развития экономики заключаются в появлении следующих угроз:

- угроза зависимости экономики страны от высоковолатильных цен на сырьевые товары. Вследствие нестабильности (объективной или намеренно инициируемой) мировых цен на сырьевые товары создается высокая неопределенность в отношении будущих доходов;

- угроза сокращения инвестирования в экономику страны как стороны внутренних, так и со стороны внешних инвесторов, в особенности долгосрочного инвестирования в инфраструктурные объекты;

- угроза косвенной деиндустриализации, проявляющаяся в сокращении объемов производства обрабатывающего сектора;

- угроза снижения темпов накопления человеческого капитала (трудового ресурса), поскольку именно в обрабатывающем секторе промышленности создается большое число рабочих мест, требующих высокой квалификации и высокого уровня профессиональной подготовки, и аккумулируется трудовой ресурс, обладающий необходимым уровнем профессиональной подготовки;

- угроза утраты внутренних рычагов управления на макроэкономическом уровне;

- угроза перехода от эндогенного экономического роста к экзогенному вследствие утраты высококвалифицированного трудового ресурса, являющегося источником генерации технико-технологических инноваций;

Итак, основной стратегической перспективой решения проблем экономической безопасности в условиях сырьевого сценария развития экономики является диверсификация экономики с целевым развитием обрабатывающего сектора промышленности.

Список литературы

Васильева О.Г. «Голландская болезнь» - миф или реальность? // Журнал экономической теории. – 2012. - № 2. – С.62-69

Галиев Р.Г. Низкая глубина переработки тянет экономику назад // Независимая газета. [Электронный ресурс] URL: http://www.ng.ru/energy/2006-12-12/11_glubina.html (дата обращения: 23.03.2015).

Забелина О. Российская специфика «Голландской болезни»// Вопросы экономики, 2004. - № 11. – С.65-82